

VERDUNSTUNGSMESSUNGEN IN EINEM
RINGFÖRMIGEN WIND-WASSER-KANAL
MIT HILFE VON PSYCHROMETERN
UND EINEM WLD-SYSTEM.

doi: 10.528/zenodo.13330

Staatsexamensarbeit
von
Fritz Weißer

Institut für Umweltphysik
Universität Heidelberg

- 1980 -

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1.	ZUSAMMENFASSUNG	1
2.	EINLEITUNG	3
3.	PSYCHROMETER	
3.1	Physikalisches Prinzip	5
3.2	Herleitung und Abschätzung der Psychrometerkonstanten	6
3.3	Aufbau der Temperaturfühler	9
3.4	Eichung der Temperaturfühler	10
3.5	Experimentelle Bestimmung der Psychrometerkonstanten	12
3.6	Fehler der Feuchtebestimmung mit den Psychrometern	13
4.	DAS WLD-SYSTEM ZUR BESTIMMUNG DER ABSOLUTEN FEUCHTE	
4.1	Physikalisches Prinzip	15
4.2	Historisches	15
4.3	Beschreibung der Meßapparatur	16
4.4	Empfindlichkeit des WLD	17
4.5	Einfluß der Einstellgrößen auf die Empfindlichkeit	18
4.6	Einstellzeiten des WLD-Systems	20
4.7	Einstellung des WLD	22
4.8	Eichung und Fehler	22
4.9	Signalrauschen	23
4.10	Meßfehler des WLD-Systems	24
5.	ROTATIONSSYMMETRIE DES WIND-WASSER-KANALS	
5.1	Störung der Rotationssymmetrie durch den Spülstrom	25
5.2	Abschätzung der Feuchteunterschiede im Wind-Wasser-Kanal	26
5.3	Einfluß auf die Verdunstungsgeschwindigkeit	28
6.	MESSUNG DER FEUCHTEVERTEILUNG IM WIND-WASSER-KANAL	
6.1	Meßmethode	29
6.2	Auflösung und Ortsbestimmung	29
6.3	Korrekturen der Feuchteprofile	29
6.4	Feuchteprofilmessung	29
6.5	Feuchteverteilung im Wind-Wasser-Kanal	30
6.6	Strömungen im Gasraum des Wind-Wasser-Kanals	31
6.7	Windgeschwindigkeitsabhängigkeiten	34

7.	VERDUNSTUNGSMESSUNGEN	
7.1	Formale Beschreibung	35
7.2	Durchführung der Messungen	38
7.3	Ergebnisse und Diskussion der Feuchtemessungen	41
	ANHANG	
A 1	Abhängigkeit der Psychrometerkonstanten vom aktuellen Luftdruck	45
A 2	Schmidtzahlen in Abhängigkeit von der Temperatur	46
A 3	Schaltung der Pt 100 Fühler zur Temperaturmessung mit Linearisierung	47
A 4	WLD Elektronik	53
A 5	Meßergebnisse	55
	ZEICHENERKLÄRUNGEN	60
	INDICES, ABKÜRZUNGEN	61
	LITERATURVERZEICHNIS	62

1. ZUSAMMENFASSUNG

Zur kontinuierlichen Messung von Feuchtemittelwerten im Wind-Wasser-Kanal werden zwei nichtventilierte Psychrometer verwendet. Ihre Meßgenauigkeit (ein σ -Fehler) liegt bei großen relativen Feuchten und hohen Temperaturen ($h > 0,9$; $T \approx 35^{\circ}\text{C}$) bei $h/h = 0,25\%$. Bei kleinen relativen Feuchten und niedrigen Temperaturen ($h \approx 0,6$; $T \approx 5^{\circ}\text{C}$) liegt dieser Fehler zwischen 1% und 2%.

Ein weiteres Feuchtemeßsystem mit einer guten Orts- und Zeitauflösung (vertikal 0,1 cm, horizontal 0,2 cm, $\tau \approx 2$ sec) erlaubt es, Feuchteprofile im Gasraum des Wind-Wasser-Kanals zu messen. Dabei kommt ein Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD) zum Einsatz. Um einer Korrosion der Heizdrähte vorzubeugen, wird der WLD bei einem möglichst kleinen Heizstrom betrieben (83 mA statt maximal 300mA bei Helium). Im Wind-Wasser-Kanal entstehen durch den Windantrieb und den Spülstrom Druckschwankungen, die ein Rauschen des Signals bis zu 2% relativer Feuchte bei 20°C erzeugen. Trotzdem läßt sich durch genügend lange Mittelungszeiten (etwa 15 sec) eine Auflösung von 0,25% relativer Feuchte erreichen.

Bei der Messung von Feuchtwerten ist die Störung der Rotations-symmetrie der Feuchteverteilung durch den Spülstrom zu berücksichtigen. Die Störung ist etwa 5%, bezogen auf das mittlere Feuchtedefizit in dem Gasraum. Die Störung nimmt mit (in Windrichtung) zunehmender Entfernung vom Gaseinlaß ab. Sie ist aber nahezu unabhängig von der Windgeschwindigkeit und dem Spülstrom.

Die Strömungsverhältnisse im Wind-Wasser-Kanal wurden durch Messung eines zweidimensionalen Feuchteprofils sichtbar gemacht. Man gewinnt so einen Eindruck von dem Einfluß der Sekundärströmungen auf die Austauschprozesse. Der Hauptwiderstand für Verdunstung liegt weiterhin in der Grenzschicht. Eine - von der Kanalaußenwand nach innen gerichtete - Sekundärströmung trägt trockenere Luft von außen nach innen, wodurch ein Ausbilden des logarithmischen Feuchteprofils verhindert wird.

Für kleine Windgeschwindigkeiten (ca. 1 m/sec) wird der mittlere Feuchtestrom um 40% erhöht, für große Windgeschwindigkeiten ist die Erhöhung deutlich geringer.

Die Verdunstungsgeschwindigkeiten wurden bis zu Windgeschwindigkeiten über 10 m/sec gemessen. Der Meßfehler (ein σ -Fehler) nimmt von 3% bei kleinen Windgeschwindigkeiten bis auf 7% bei großen zu. Die Abhängigkeit der Verdunstungsgeschwindigkeit von der Wasseroberfläche und somit von dem Wellenbild wird aufgezeigt.

2. EINLEITUNG

Betrachten wir uns die Phasengrenze zwischen Wasser und Luft. Sie läßt sich in einfacher Weise in die sie umgebenden Grenzschichten und die darauffolgenden turbulenten Bereiche einteilen. Da turbulenter Transport wesentlich effektiver ist als diffusiver, stellen die beiden viskosen Grenzschichten für alle durch sie hindurchgehenden Transportprozesse (Impulstransport, Wärmetransport, Verdunstung, Transport von Spurengasen etc.) den Hauptwiderstand dar. So ist beispielsweise der Hauptwiderstand für Ver-

dunstung luftseitig, während ein wasserseitiger bei der Evasion eines Gases aus dem Wasser in die Atmosphäre vorliegt. Die Aufteilung zwischen turbulentem und laminarem Transport ist Gegenstand eingehender, noch lange nicht abgeschlossener, physikalischer Untersuchungen. In Heidelberg untersuchen wir die Phasengrenze unter anderem in Laborexperimenten. Ziel ist es, eine Parametrisierung zu finden, die es erlaubt, die in Laborexperimenten gefundenen Austauschraten auf die Natur zu übertragen. Ein besseres Verständnis für Austauschprozesse zwischen Atmosphäre und Meer ist die erwünschte Folge.

Eine Zusammenstellung der jetzigen Modellvorstellungen und deren Anwendbarkeit, beruhend auf unseren Messungen, wurde von Jähne (1980) vorgelegt. Die Heidelberger Messungen werden an einem ringförmigen Wind-Wasser-Kanal durchgeführt. Eine genauere Beschreibung dieses Wind-Wasser-Kanals sowie der gesamten Meßeinrichtungen befindet sich ebenfalls bei Jähne (1980).

Eine den Messungen einfach zugängliche Transportbestimmungsgröße ist die Transfergeschwindigkeit. Sie gibt die Geschwindigkeit an, mit der ein Stoff - zum Beispiel Wasserdampf - durch eine vertikale Schicht vorgegebener Dicke transportiert wird. Diese Transfergeschwindigkeiten ändern sich mit dem Wind, der im wesentlichen die Bedingungen (Wellenbild, Dicke der viskosen Grenzschichten etc.) vorgibt.

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Messung der Verdunstungsgeschwindigkeit für Wasserdampf und deren Beeinflussung durch die ringförmige Geometrie des Wind-Wasser-Kanals. Diese verursacht Sekundärströmungen. Das Messen von Feuchtprofilen kann Aufschluß über die Strömungsverhältnisse im Wind-Wasser-Kanal geben. Schwerpunkt dieser Arbeit war der Aufbau eines Feuchtemeßinstrumentes, das mit einer guten Orts- und Feuchteauflösung kontinuierlich die Feuchte zu messen vermag, sowie ein davon unabhängiges zweites Feuchtemeßsystem, das die mittlere Kammerfeuchte messen soll.

3. PSYCHROMETER

3.1 Physikalisches Prinzip

Eine der ältesten Methoden zur Bestimmung der Feuchte ist das Psychrometer. Es besteht aus zwei Thermometern, wovon das eine, über einen Docht, feucht gehalten wird. Durch ständige Verdunstung kühlt sich das feuchte Thermometer (Feuchtefühler FF) soweit ab, bis die Zufuhr von im wesentlichen sensibler Wärme der Abgabe latenter Wärme die Waage hält. Ohne diese Wärmezufuhr würde sich die Temperatur des Feuchtefühlers bis auf den Taupunkt absenken, an dem kein Wasserdampftransport mehr möglich ist. Der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre läßt sich deshalb durch die Temperaturen des trockenen sowie des feuchten Temperaturfühlers in einer Gleichung folgender Form ausdrücken (Berg 1948)

$$C = C(T_F) - A \cdot \Delta T \quad (3,1).$$

C = Wasserdampfkonzentration

$C(T)$ = Wasserdampfsättigungskonzentration
bei der Temperatur T

A = Psychrometerkonstante

ΔT = $T_L - T_F$

T_F = Temperatur der Luft

T_L = Temperatur des FF

Die Psychrometerkonstante A gibt das Verhältnis von Verdunstung zu zugeführter sensibler Wärme wieder.

Die relative Feuchte h ist dann

$$h = \frac{C}{C(T_w)}$$

T_w = Temperatur des Wassers

Üblicherweise werden in Psychrometern die Thermometer mit einer konstanten Windgeschwindigkeit ventiliert. Dies ist in unserem Wind-Wasser-Kanal nicht möglich. Die Fühler werden also durch den Wind selbst ventiliert, was eine Abhängigkeit der Psychrometer"konstante" von der Windgeschwindigkeit bewirkt (Berg 1948; sowie Abbildung 3,2).

Abb 31

WÄRMESTRÖME VON UND AUF DEN FEUCHTEFÜHLER

- a Temperaturfühler, Halterung u. Meßwiderstand
- b Wasserleitung
- c Wattebalg

- j_1 Latente Wärme [Verdunstung]
- j_2 Sensible Wärme
- j_3 Wärmestrahlung
- j_4 Mitgeführte Wärme des Wassers
- j_5 Wärmeleitung durch die Halterung

3.2 Herleitung und Abschätzung der Psychrometerkonstanten

Zur Abschätzung von A betrachten wir die Bilanz der Wärmeströme (Abbildung 3,1). Während der Fühler durch Verdunsten latente Wärme a b g i b t, erhält er eine Wärme z u f u h r durch sensible Wärme, Strahlung, nachfließendes Wasser sowie durch die Fühlerhalterung. Betrachten wir uns die zugehörigen Wärmestromdichten im einzelnen.

latente Wärme

$$j_1 = \lambda W_w [C(T_f) - C]$$

sensible Wärme

$$j_2 = \rho c_p \Delta T W_w$$

Wärmestrahlung

$$j_3 = G [T_L^4 - T_f^4] \approx 4GT_L^3 \Delta T$$

Der durch die Abschätzung entstehende Fehler ist für die im Wind-Wasser-Kanal auftretenden Temperaturdifferenzen kleiner als 4%.

nachfließendes Wasser

$$j_4 = W [C(T_f) - C] \cdot c_p \Delta T$$

Fühlerhalterung

$$j_5 = a \Delta T$$

Hierbei sind

j_i	= Wärmestromdichten	$\left[\frac{W}{cm^2} \right]$
λ	= effektive Verdampfungswärme	$\left[\frac{W \cdot S}{g} \right]$
W_w	W_w = Transfargeschwindigkeiten für Verdunstung und Wärme luftseitig	$\left[\frac{cm}{s} \right]$
c_p	c_p = spezifische Wärmen für Atmosphäre und Wasser	$\left[\frac{W \cdot S}{g \cdot \text{grd}} \right]$
G	= Strahlungskonstante	$\left[\frac{W}{cm^2 \cdot \text{grd}^4} \right]$
a	= apparative Konstante	$\left[\frac{W}{cm^2 \cdot \text{grd}} \right]$
ρ	= Dichte der Atmosphäre	$\left[\frac{g}{cm^3} \right]$

Im Gleichgewicht von Wärmezufuhr und Wärmeabfuhr ist

$$J_1 = J_2 + J_3 + J_4 + J_5$$

und daraus berechnet sich mit (3,1) die Psychrometerkonstante zu

$$A = \frac{3 c_p^* + \frac{1}{W_H} [4GT_L^2 + a]}{\lambda - c_p^* \Delta T} \cdot \frac{W_H}{W_V} \quad (3,2).$$

Die Transfergeschwindigkeiten sind windabhängige Größen, sie nehmen mit dem Wind zu. Das Verhältnis w_H/w_V jedoch kann nahezu als konstant angesehen werden. Die Psychrometer"konstante" wird bei kleinen Windgeschwindigkeiten v stark ansteigen, während sie zu größeren Werten von v hin konstant wird. Lassen wir für die Änderung von w_H/w_V noch einen in v linearen Term zu, so wird sich die Psychrometer"konstante" durch ein Polynom der Form

$$A = \frac{B}{v} + B_2 + B_3 \cdot v$$

darstellen lassen. Bei der experimentellen Bestimmung der Psychrometerkonstanten werden die Meßpunkte mit diesem Polynom gefittet.

Als "ideales Psychrometer" bezeichnet man eine Anordnung, in der die Wärmeströme j_3 , j_4 und j_5 vernachlässigt werden können. Für sehr große Windgeschwindigkeiten sowie unter Vernachlässigung der vom Wasser nachgeführten Wärme (sie liegt in der Tat nur in der Gegend von 1% der latenten Wärme - siehe unten) wird jedes Psychrometer gut durch ein ideales beschrieben.

Für dieses gilt

$$A = \frac{3 c_p^*}{\lambda} \cdot \frac{W_H}{W_V} \quad (3,3).$$

Im folgenden werden wir A für ein ideales Psychrometer berechnen. Das Verhältnis w_H/w_V wird, betrachten wir nur den Transport durch die viskose Grenzschicht um den Fühler, durch die Diffusionskonstanten D bzw. die Schmidtzahlen $Sc = \frac{\nu}{D}$ gegeben (ν = kinematische Zähigkeit).

$$\frac{W_H}{W_V} = \left[\frac{D_H}{D_V} \right]^n = \left[\frac{Sc_V}{Sc_H} \right]^n$$

Die Hochzahl n ist eine modellabhängige Größe. Bei 20°C und in Stickstoffatmosphäre sind die Schmidtzahlen $Sc_V = 0,52$ und $Sc_H = 0,63$.

PSYCHROMETERKONSTANTE

(Bindon, H, H,)

bei 760 Torr

TABLE 1. PSYCHROMETERS WITH ADEQUATE VENTILATION

$\frac{T_{\text{air}}}{A}$	Psychrometric Constants A_{Dassler}	A_{ICC}	Ventilation	$\frac{A_w - A_d}{A_d} \times 100$	Table or Slide Rule	U and T_1 below 0°C
0,49	$6.530 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$ $3.631 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	$5.703 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$ $3.168 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$		0	Thermodynamic (August-Appjohn) (A_d)	W.R.T. Ice
0,51	$3.7 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	$3.3 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	7 kts	1.9	British M.O. Slide Rule (Bilham) British M.O. Tables	W.R.T. Water
0,50	$6.60(1 + 0.00115 T_w) \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$	$A_i = A_w$	Greater than 15 fps less than 100 fps based on Ferrel's Work (1886) with the Sling Psychrometer	1.3	U.S. Weather Bureau W.B. No. 235, 1941, C. F. Marvin (Frost Points Valid) Table for various pressures Relative humidity tables—Psychrometric Celsius—U.S.W.B. Smithsonian Meteorological Tables (6th ed.)	W.R.T. Ice
	$3.67(1 + \frac{T_w - 32}{1871}) \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$					
	$3.724 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	$3.628 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	Based on Ferrel's Formulas for Sling Psychrometer	1.9	Weather Bureau Circular Slide Rule, 1947—rule for 30, 29, 28, 27, 25, 23 inches mercury	W.R.T. Water
	$3.6727 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	$3.1633 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	Sufficient ventilation, derived from thermodynamic theory	-1.7	Psychrometric tables—Canada—Met. Branch, Dept. of Transport 1962 (Tables for various heights)	W.R.T. Water
	$3.726 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	$3.628 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$ when supercooled water on bulb $3.17 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$ when ice on bulb	Ventilation adequate	1.9	Psychrometric tables—Canada—Met. Branch, Dept. of Transport, 1963 (Godson)	W.R.T. Water
	$\frac{1}{1610} = 6.62 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$		Based on the Assmann Psychrometer	1.4	Aspirations Psychrometer-Tafeln Preussischen Meteorologischen Inst. 1930	W.R.T. Ice
0,50	$6.56 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$	$5.79 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$	Greater than 2.5 m/sec	0.45	Jelineks Psychrometer—Tafeln 1929	W.R.T. Ice
0,49	$6.5 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$	$5.8 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$	Greater than 5.5 m/sec	0.45	Meteorologie Nationale France, Nouvelles Tables (1966)	W.R.T. Water

TABLE 2. PSYCHROMETERS WITH INADEQUATE VENTILATION

	Psychrometric Constants A_w	A_i	Ventilation	Table or Slide Rule	U and T_1 below 0°C
0,60	$4.44 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	$4.00 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	Screen ventilation 2.4 kts	British M.O. Slide Rule (Bilham)	W.R.T. Water
0,53	$4.2872 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	$3.7840 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{F})^{-1}$	Natural movement of air relied on for ventilation	Psychrometric table—Canada—Met. Branch, Dept. of Transport, 1962	W.R.T. Water
0,51	$12.00 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$	$10.60 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$	0—m/sec	Jelinek—Psychrometric tables, 1929	W.R.T. Ice
0,61	$8.00 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$	$7.06 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$	1-1.5 m/sec		
0,61	$7.9 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$	$6.9 \times 10^{-4} (^{\circ}\text{C})^{-1}$	Natural ventilation	Meteorologie Nationale France, Nouvelles Tables (1966)	W.R.T. Water

Abhängigkeit der Psychrometerkonstanten von der Ventilationsgeschwindigkeit (nach Mollwo)

(Berg, 1948)

v m/sec	0,0	0,2	0,4	0,8	1,5	2,0	2,5	3,0	5,0
$A \cdot 10^{-3} \frac{T_{\text{air}}}{\text{grad}}$	0,000768	645	589	543	512	505	502	501	500

Bei sorgfältigem Arbeiten kann bei einer Ablesung der Thermometer auf $\frac{1}{10}^{\circ}$ genau die relative Feuchtigkeit auf 2% genau bestimmt werden. Die Genauigkeit ist etwas größer als die des Haarhygrometers. Bei Temperaturen unter 5° übertrifft jedoch die Genauigkeit des Haarhygrometers die des Psychrometers. Dort entspricht einem Ablesefehler des Psychrometers von $0,2^{\circ}$ bereits ein Fehler der relativen Feuchtigkeit von 4% ; er wächst nach tieferen Temperaturen rasch weiter an, während er beim Haarhygrometer ungefähr konstant bleibt (die Längenänderung des Haares infolge der Temperaturänderung kann notfalls in Rechnung gestellt werden).

Für das Verhältnis von w_H/w_V erhält man somit:

$$\frac{w_H}{w_V} = \begin{cases} 0,83 & \text{Filmodell} & n = 1 & \text{(Liss 1973)} \\ 0,89 & \text{Deacon} & n = 0,61 & \text{(Deacon 1977)} \\ 0,91 & \tau\text{-Modell} & n = 0,5 & \text{(Münnich, Flothmann 1975)} \\ 1 & \text{Turbulent.} & & \end{cases}$$

Letzteres würde besagen, daß keine laminare Grenzschicht existiert und folglich der Transport nur turbulent geschieht. Wärme und Wasserdampf werden dann gleich transportiert.

Bei 20°C ist $\rho c_p^a = 1,3 \cdot 10^{-3} \frac{W \cdot S}{cm^3 \cdot grd}$; $\lambda = 2456 \frac{W \cdot S}{g}$

und somit wird A zu :

$$0,44 \text{ g/m}^3 \cdot \text{grd} < A < 0,53 \text{ g/m}^3 \cdot \text{grd}.$$

Im weiteren werden wir die Psychrometerkonstante in der Dimension Torr/grd verwenden. Über die ideale Gasgleichung ergibt sich die Umrechnung bei einer Temperatur T.

$$1 \frac{g}{m^3} \cong 1 \text{ Torr} \cdot \frac{291,3 \text{ grd}}{T}$$

Eine Zusammenfassung einiger Literaturwerte (Bindon (?); Berg 1948) sind in Tabelle 3,2 angegeben.

Zum Abschluß dieses Absatzes seien die Wärmestromdichten für $v = 5 \text{ m/sec}$ und einer Lufttemperatur von $T_L = 20^\circ\text{C}$ und $h = 66\%$ für das Psychrometer 1 einzeln abgeschätzt. In diesem Fall ist $T_F = 15^\circ\text{C}$, $T_W = 18^\circ\text{C}$, $C(T_F) = 15,5 \text{ g/cm}^3$ und $C = 10,2 \text{ g/cm}^3$.

Aus den Meßergebnissen im Wind-Wasser-Kanal entnehmen wir $w_V = 2,2 \text{ cm/sec}$ und $w_H = 2,1 \text{ cm/sec}$. Mit den üblichen Literaturwerten $\lambda = 2465 \text{ w} \cdot \text{s/g}$, $\rho \cdot c_p^{N_2} = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ w} \cdot \text{s/cm}^3 \cdot \text{grd}$, $C_p^w = 4,38 \text{ w} \cdot \text{s/g} \cdot \text{grd}$, $G = 5,68 \cdot 10^{-12} \text{ w/cm}^2 \cdot \text{grd}^4$

ergeben sich folgende Wärmestromdichten

$$j_1 = 29 \cdot 10^{-3} \frac{W}{cm^2}$$

$$j_2 = 14 \cdot 10^{-3} \frac{W}{cm^2}$$

$$j_3 = 2,8 \cdot 10^{-3} \frac{W}{cm^2}$$

$$j_4 = 0,26 \cdot 10^{-3} \frac{W}{cm^2}$$

Im Gleichgewicht muß daher

$$j_6 = 12 \cdot 10^{-3} \frac{W}{cm^2} \quad \text{sein.}$$

Abb 3,3

TEMPERATUR FÜHLER

- A WASSERTEMPERATUR FÜHLER (WF)
LUFTTEMPERATUR FÜHLER (LF)
- B FEUCHTE TEMPERATUR FÜHLER 1 (FF1)
- C FEUCHTE TEMPERATUR FÜHLER 2 (FF2)
- 1 EDELSTAHLROHR 6mm \varnothing a
- 2 ELEKTRISCHE ZUFÜHRUNGEN
- 3 WASSERLEITUNG KAPILLARE 1.5mm \varnothing i
- 4 WATTEBALG
- 5 MESSWIDERSTAND PLATINWICKLUNG
IN GLAS EINGESCHMOLZEN
Pt 100 4.5mm \varnothing 30mm WICKLUNG
- 6 Pt 100 3mm \varnothing 12mm WICKLUNG

Damit berechnet sich die Materialkonstante a zu

$$a = 2,4 \cdot 10^{-3} \frac{W}{cm^2 \cdot \text{grad}}$$

Einen ähnlichen Wert für a erhält man aus einer Abschätzung der Geometrie des Fühlers und der Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Klebstoffes. Die Meßsondenhalterung (Glas) wurde mit UHU Plus 2000 an eine Edelstahlkapillare geklebt. Die Wärmeleitfähigkeit dieser Klebung dürfte zwischen der von Edelstahl und der von Glas liegen, also $\lambda \approx 0,08 \text{ W/cm grad}$. Es ist anzunehmen, daß die gesamte Temperaturdifferenz über dem letzten cm (zwischen Edelstahl und Meßbereich) abfällt. Die Querschnittsfläche der Klebung ist etwa $Q = 0,09 \text{ cm}^2$, die Fühleroberfläche $O = 3 \text{ cm}^2$. Die Wärmestromdichte wird auf die Fühleroberfläche bezogen.

$$j = \frac{Q}{O} \cdot \frac{\lambda}{l} \cdot \Delta T$$

Daraus berechnet sich a zu

$$a = \frac{Q}{O} \cdot \frac{\lambda}{l} \approx 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ W/cm}^2 \text{ grad.}$$

3.3 Aufbau der Temperaturfühler

In dem Wind-Wasser-Kanal sind ständig vier Temperaturfühler in Betrieb, zwei Feuchtefühler (FF_1, FF_2) unterschiedlicher Bauart, ein Wasser- und ein Lufttemperaturfühler (WF, LF). Ihr Aufbau ist in Abbildung 3,3 dargestellt.

Die eigentlichen Meßsonden sind in Glas eingeschmolzene Platinwiderstände (100Ω bei 0°C , DIN 43760, Fa. Heraeus, Hanau). Sie sind über ein 5 m langes abgeschirmtes Kabel in einer Brückenschaltung eingebaut (siehe Anhang). Das temperaturproportionale Spannungssignal wird zusammen mit allen anderen Meßgrößen mit einem Rechner verarbeitet (Jähne 1980). Als Halterung dient ein Edelstahlrohr von etwa 20 cm Länge und 6 mm Durchmesser. Auf dieses sind die Pt 100 Meßsonden mit UHU Plus 2000 geklebt. Durch das Rohr verlaufen die elektrischen Zuführungen sowie die Wasserleitungen (Kapillaren von 1 mm Durchmesser) bei den Feuchtefühlern. Die Wasserleitung führt das Wasser direkt an den Meßbereich. Dieser ist mit einer Watteschicht umgeben, die umwickelt mit Zwirn den feuchten Balg bildet. Die Watte erwies sich als bester Feuchteverteiler. Verschiedene andere Stoffe und Dochte trockneten auf der einen Seite aus, während sie an der anderen Seite tropften.

Abb 34

ZIRKULARER WIND WASSER KANAL

Schnittbilder durch den Wind-Wasser-Kanal. Im horizontalen Schnitt (unten) sind die Positionen der Universalhalterungen skizziert. Die Glasscheibe ermöglicht Lasermessungen durch den Boden der Wasserrinne.

Als Wasserversorgung dienen 500 cm³ Infusionsflaschen. Der Wasserfluß wird über den hydrostatischen Druck so eingestellt, daß die Feuchtefühler gerade nicht tropfen. Die ersten Erfahrungen mit dem FF₁ zeigten, daß dieser wegen seiner recht großen Angriffsfläche, die er dem Wind bietet, leicht austrocknet. Es wurde daher der FF₂ konstruiert, der dem Wind die kleinstmögliche Angriffsfläche bietet. Der Einbau der Temperaturfühler wird in Abbildung 3,4 gezeigt.

3.4 Eichung der Temperaturfühler

3.4.1 zu erwartende Fehler

Alle Temperaturfühler werden gleichzeitig in einer thermostatisierten Wanne an zwei Quecksilberthermometern über den Temperaturbereich von 0°C bis 40°C geeicht. Die Ablesegenauigkeit der Quecksilberthermometer beträgt 3/100°C. Dies ist auch ihre Eichgenauigkeit. Die Temperaturen der Quecksilberthermometer werden gemittelt.

Die Pt 100 Meßwiderstände weisen eine Nichtlinearität auf (Abbildung 3,5). Im betrachteten Temperaturbereich bewirkt dies einen maximalen Fehler von 3/100°C. Eine Möglichkeit diese Nichtlinearität elektronisch zu kompensieren (vgl. Anhang) wurde teilweise genutzt. Die Restnichtlinearität verursacht einen Fehler von 0,9/100°C.

Weitere zu erwartende Fehler bringt die Elektronik (vgl. Anhang) mit sich. Der größte Fehler ($\sigma_T = 6/100^\circ\text{C}$) entsteht bei Temperaturdriften von maximal 5°C an den Metallfilmwiderständen. Die Drift der Offsetspannung bewirkt maximal 2/100°C bei einem typischen Fehler von 0,4/100°C. Zieht man Temperaturschwankungen von 10°C bei den Zuleitungen zur Meßsonde in Betracht, so ergibt dies einen Fehler von 0,3/100°C. Das Referenzelement erzeugt einen weiteren Fehler von 3/100°C.

Der maximale Temperaturfehler aufgrund der Elektronik liegt bei 14/100°C. Der zu erwartende mittlere Fehler liegt bei etwa 4/100°C.

3.4.2 Experimentell ermittelte Fehler

Die erwarteten Fehler bestätigen sich sehr gut durch die experimentell gefundenen. In Tabelle 3,6 sind die Ergebnisse aller

Abb 3,5

$$R = R_0 (1 + \alpha \cdot T + \beta \cdot T^2)$$

	°C	Ohm
1	1.0000E+02	6.0200E+01
2	-8.0000E+01	6.8280E+01
3	-6.0000E+01	7.6280E+01
4	-4.0000E+01	8.4210E+01
5	-2.0000E+01	9.2130E+01
6	0.0000E+00	1.0000E+02
7	1.0000E+01	1.0390E+02
8	2.0000E+01	1.0779E+02
9	3.0000E+01	1.1167E+02
10	4.0000E+01	1.1554E+02
11	5.0000E+01	1.1940E+02
12	6.0000E+01	1.2324E+02
13	8.0000E+01	1.3089E+02
14	1.0000E+02	1.3850E+02
15	1.2000E+02	1.4606E+02
16	1.4000E+02	1.5357E+02
17	1.6000E+02	1.6105E+02
18	1.8000E+02	1.6847E+02
19	2.0000E+02	1.7584E+02
20	2.2000E+02	1.8317E+02
21	2.4000E+02	1.9046E+02
22	2.6000E+02	1.9770E+02
23	2.8000E+02	2.0488E+02
24	3.0000E+02	2.1203E+02

-100°C bis 300°C

FIT MIT: POLYNOM N-1 GRADES N=3
MESSWERTE 1 BIS 24

MITTL. EXP. FEHLER: 1.00E+00
FEHLER AUS FIT: 1.65E-02 CHI: 0.017
NUMMER PARAMETER FEHLER

R_0 1	9.997075E+01	+-	4.38E-03	0.00 %
α 2	3.913575E-01	+-	6.21E-05	0.02 %
β 3	-5.965669E-05	+-	2.67E-07	0.45 %

0 °C bis 60°C

FIT MIT: POLYNOM N-1 GRADES N=3
MESSWERTE 6 BIS 12

MITTL. EXP. FEHLER: 1.00E+00
FEHLER AUS FIT: 2.44E-03 CHI: 0.002
NUMMER PARAMETER FEHLER

R_0 1	9.999891E+01	+-	2.13E-03	0.00 %
α 2	3.907500E-01	+-	1.66E-04	0.04 %
β 3	-5.595240E-05	+-	2.66E-06	4.76 %

Tabelle 3,6

TEMPERATUR EICHUNG

EICH NR	Fühlernummer				1	2	4	IR	DISA	Dat
	7 LF	8 FF1	9 FF2	10 WF						
01	0,066 (8)	0,287 (5)		0,176 (9)				-19,64 (8)	+46,00 (4)	25.5
02	0,040 (6)	0,243 (7)		0,149 (7)				-19,99 (7)		30.5
03	0,046 (9)	0,230 (8)		0,120 (8)				-20,75 (4)		1.6
04	0,064 (5)	0,293 (5)	0,339 (7)	0,164 (5)	neue Quecksilbertherm.					16.7
2	0,062 (6)	0,274 (8)	0,359 (13)	0,152 (7)	0,544 (8)	0,561 (8)	0,897 (7)			7.11
3	0,083 (6)	0,259 (10)	0,367 (11)	0,126 (3)	0,553 (12)	0,543 (9)	0,938 (7)	-19,66 (5)		8.11
4	0,086 (9)	0,295 (14)	0,366 (12)	0,137 (9)	0,565 (7)	0,558 (9)	0,932 (11)	-20,43 (11)		9.11
01	1,2217 (4)	1,2179 (3)		1,2186 (5)	Messsonde erneuert			2,478 (3)	-1,368 (2)	
02	1,2222 (4)	1,2182 (4)		1,2182 (4)				2,504 (4)		
03	1,2232 (5)	1,2202 (4)		1,2202 (4)				2,530 (3)		
04	1,2222 (3)	1,2191 (3)	1,2171 (4)	1,2195 (3)						
2	1,2189 (4)	1,2157 (4)	1,2153 (6)	1,2188 (3)	1,2398 (4)	1,2397 (4)	1,2197 (4)			
3	1,2193 (3)	1,2167 (5)	1,2143 (3)	1,2204 (6)	1,2393 (6)	1,2419 (4)	1,2198 (4)	2,437 (3)		
4	1,2182 (4)	1,2152 (6)	1,2165 (12)	1,2192 (5)	1,2403 (4)	1,2410 (5)	1,2261 (6)	2,457 (7)		

Steigung: $[(\ast \times 10^{-3} \text{ bit})^\circ \text{C}]$

Ordinate $^\circ \text{C}$

Tabelle 3,7

TEMPERATURDRIFT VON EICHUNG ZU EICHUNG
in $\frac{1}{1000} \text{ }^\circ\text{C}$

Fühlernummer								
EICH	7 LF	8 FF1	9 FF2	10 WF	1	2	4	IR
bei 0°C								
01 → 02	-26	-44		-37				
02 → 03	+6	-13		-29				
03 → 04	+18	+63		+44*				
2 → 3	+19	-15	+8	-6	+9	-18	+37	
3 → 4	+3	+36	-1	+11	+12	+15	-2	-467
bei 25°C								
01 → 02	-20	-52		-38				
02 → 03	+26	+28		+10				
03 → 04	+2	+44		+34*				
2 → 3	+30	+4	-12	+25	+11	+24	+39	
3 → 4	-21	+7	+43	-13	+19	-2	+5	-72
bei 40°C								
01 → 02	-17	-40		-49				
02 → 03	+39	+52		+36				
03 → 04	-8	+33		+28*				
2 → 3	+36	+18	-25	+46	+14	+54	+41	
3 → 4	-36	-12	+72	-29	-22	-13	+9	+191

Temperatureichungen eingetragen. Die Meßwerte wurden linear gefittet. Ab Eichung 2 wurden neue Quecksilberthermometer verwendet. Die Fühler 1 bis 4 sind Ersatzfühler. Das IR-Thermometer dient zu Bestimmung der Oberflächentemperaturerniedrigung. Es wird in der Arbeit von Jähne (1980) beschrieben. Beim Wasserfühler mußte die Sonde erneuert werden. Tabelle 3,7 gibt die Temperaturdriften von Eichung zu Eichung wieder. Mit ihnen läßt sich der tatsächliche Fehler der Temperaturfühler abschätzen. Den maximalen Fehler von $1/10^{\circ}\text{C}$ findet man zum Beispiel zwischen Eichung 02 und 3 beim FF_1 . Der mittlere absolute Fehler für die absolute Temperatur ist $27/100^{\circ}\text{C}$. Der mittlere Fehler zwischen zwei Temperaturfühlern ist somit $4/100^{\circ}\text{C}$. Mit diesem Fehler ist $\Delta T = T_L - T_F$ unabhängig von seinem Betrag behaftet.

3.5 Experimentelle Bestimmung der Psychrometerkonstanten

Durch den trockenen Wind-Wasser-Kanal wird mit einem großen Gasdurchsatz (50 l/min bis 60 l/min) trockener Stickstoff geleitet. Die Verdunstung der Feuchtefühler ergibt einen Wasserdampfpartialdruck P in dem Wind-Wasser-Kanal. Diese Restfeuchte wird direkt mit dem WLD-System (siehe Kapitel 4) nachgewiesen. Aus der Psychrometerformel (3,1) berechnet sich die Psychrometerkonstante.

$$A = \frac{P(T) - P}{\Delta T}$$

Die Meßwerte werden mit dem Polynom

$$A = \frac{R}{V} + R_2 + R_3 \cdot V \text{ gefittet.}$$

In Abbildung 3,8 sind die gemessenen Kurven für zwei Temperaturen (20°C und 38°C) eingetragen, die bei etwa dem gleichen Luftdruck ¹⁾ aufgenommen wurden. Alle Kurven zeigen in etwa das erwartete Verhalten; sie steigen für kleine Windgeschwindigkeiten v stark an und fallen für große Werte von v proportional zu $1/v$ ab. Der Grenzwert liegt zwischen 0,48 Torr/grd und 0,44 Torr/grd, also zwischen τ -Modell und Film-Modell Erwartungen für das ideale Psychrometer. Einige Literaturwerte aus Abbildung 3,2 sind eingefügt. Auf die Kurve von Berg (1948) wurde aus Übersichtlichkeitsgründen verzichtet. Ihr Verlauf ist etwa der des FF_1 bei 20°C

1) Die Abhängigkeit der Psychrometerkonstanten vom aktuellen Luftdruck ist im Anhang beschrieben.

Abb. 3,8

Für zwei Temperaturen gemessene "Psychrometerkonstanten" der Feuchtefühler 1 und 2 in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit. Das anomale Verhalten des FF_1 bei 20°C ist auf ein beginnendes Austrocknen zurückzuführen. Der σ -Fehler der Psychrometerkonstanten liegt bei 0,004 Torr/grad. Bei beginnendem Austrocknen muß mit einem Fehler bis zu 0,02 Torr/grad gerechnet werden.

FIT MIT : $\mu = P1/V + P2 + P3 V$

MITTL.EXP.FEHLER: 1.00E+00
 FEHLER AUS FIT: CHI:
 NUMMER PARAMETER FEHLER

~ 20°C ($p = 742 \text{ Torr}$)

● FF_2 3.03E-03 0.003

1	1.008029E-01	--	6.67E-03	6.62%
2	4.898029E-01	--	4.03E-03	0.82%
3	-1.191561E-03	--	4.25E-04	35.64%

○ FF_1 2.34E-03 0.002

1	5.715122E-02	--	6.46E-03	11.30%
2	4.652509E-01	--	4.38E-03	0.94%
3	3.666097E-03	--	5.66E-04	15.45%

~ 38°C ($p = 745 \text{ Torr}$)

■ FF_2 3.02E-03 0.003

1	9.084040E-02	--	5.05E-03	5.56%
2	5.149606E-01	--	3.10E-03	0.58%
3	-3.271260E-03	--	3.24E-04	9.90%

□ FF_1 5.64E-03 0.006

1	1.329293E-02	--	1.06E-02	79.94%
2	5.116792E-01	--	6.64E-03	1.30%
3	-2.854058E-03	--	7.73E-04	23.59%

+ Literaturwerte

bis 5 m/sec Wind. Diese Kurve zeigt auch ein besonders anomales Verhalten. Sie steigt mit zunehmendem Wind an. Solches Verhalten läßt sich nur mit einem Austrocknen des Fühlers erklären. Die Messung mit dem FF₁ bei 38°C bestätigt dies. Bei der Messung wurde darauf geachtet, daß der Fühler immer wieder tropfte. Er zeigt dann das erwartete Verhalten.

Die Meßwerte unter 1,5 m/sec Wind waren nicht mehr reproduzierbar, die Psychrometer wurden deshalb erst bei Windgeschwindigkeiten über 1,5 m/sec eingesetzt. Wegen des immer wieder auftretenden Austrocknens des FF₁ wurde dieser für Windgeschwindigkeiten über 5 m/sec nicht mehr berücksichtigt.

Die Temperaturabhängigkeit der Psychrometerkonstanten ist nicht weiter verwunderlich, da im Zähler der Formel (3,2) der Strahlungsterm auftritt, der mit T³ ansteigt. Außerdem nimmt die effektive Verdampfungswärme mit steigender Temperatur ab.

Der maximale Fehler der Psychrometerkonstante A kann selbst bei beginnendem Austrocknen der Feuchtefühler $\Delta A = 0,02$ Torr/grad nicht überschreiten. Er ist mit Sicherheit größer als der Fehler des Fits $\sigma_A = 0,003$ Torr/grad.

3.6 Fehler der Feuchtebestimmung mit den Psychrometern

Aus den Meßgrößen ΔT und T_L läßt sich die absolute Feuchte bestimmen. Der Fehler ergibt sich dann aus den Gesetzen für Fehlerfortpflanzung.

$$\sigma_{P(T_F, \Delta T, A)}^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial T_F}\right)^2 \sigma_{T_F}^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial A}\right)^2 \sigma_A^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial \Delta T}\right)^2 \sigma_{\Delta T}^2$$

Hierbei ist $\frac{\partial P}{\partial T_F}$ die Steigung der Dampfdruckkurve bei $T = T_F$.

Sie läßt sich nähern durch

$$\frac{\partial P}{\partial T_F} = \frac{1}{0,4} [P(T_F + 0,2^\circ\text{C}) - P(T_F - 0,2^\circ\text{C})]$$

Aus der Psychrometergleichung $P = P(T_F) + A \cdot \Delta T$ folgen alle anderen Ableitungen.

Der Fehler σ_h der relativen Feuchte berechnet sich analog.

Betrachten wir ihn gleich relativ:

$$\frac{\sigma_h}{h} = \left[\left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)^2 \sigma_P^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial P(T_w)}\right)^2 \sigma_{P(T_w)}^2 \right]^{1/2} \cdot \frac{1}{h}$$

Dieser relative Fehler der relativen Feuchte wird in Abbildung 3,9 gezeigt. Die Kurven wurden für die Fehlerwerte $\sigma_{T_F} = 0,03^\circ\text{C}$, $\sigma_{\Delta T} = 0,04^\circ\text{C}$ und für den minimalen und maximalen Fehler der

Die sich aus der Fehlerfortpflanzung ergebenden Fehler der relativen Feuchte sind gegen $\Delta T = T_L - T_F$ geplottet. Bei Kenntnis der Lufttemperatur T_L ist ΔT die charakteristische Größe für den absoluten Dampfdruck. Zur Orientierung sind zudem Isolinien für die relative Feuchte eingetragen. Die Rechnung beruht auf den σ -Fehlern der Temperaturfühler, $\sigma_T = 0,03^\circ\text{C}$ und $\sigma_{T'} = 0,04^\circ\text{C}$. Für eine Psychrometerkonstante $A = 0,5 \text{ Torr/grad}$ wurde der σ -Fehler sowie der Fehler bei beginnendem Austrocknen des Temperaturfühlers berücksichtigt.

Abb 3.9

Psychrometerkonstanten gefittet.

Als Ordinate wurde die Meßgröße ΔT eingesetzt, da sie für vorgegebenes T_L die für die Feuchte h charakteristische Größe ist. Die Kurvenscharen beziehen sich auf verschiedene T_L Werte. Zusätzlich eingetragen sind Isolinien für h . In dem Wind-Wasser-Kanal treten bei unseren Arbeitsbedingungen nur Feuchten über $h = 0,6$ auf. Bei sehr niedrigen Lufttemperaturen und kleinen relativen Feuchten gewinnt der Psychrometerkonstantenterm in der Psychrometergleichung ein großes Gewicht. Der Fehler der Feuchtemessung ist dann recht groß (ungefähr 2%). Anders bei hohen Lufttemperaturen. Der Sättigungsdampfdruck ist in diesem Falle wesentlich größer als der Psychrometerkonstantenterm der Fehler der Feuchtemessung liegt sogar unter 0,5%.

Abb. 4,1

WÄRMELEITFÄHIGKEITSDETEKTOR

4. DAS WLD-SYSTEM ZUR BESTIMMUNG DER ABSOLUTEN FEUCHTE

4.1 Physikalisches Prinzip

Der absolute Wasserdampfgehalt in einem Gas (in unserem Fall Stickstoff) wird über die Wärmeleitfähigkeit des Gasgemisches bestimmt. Diese ist im allgemeinen eine nichtlineare Funktion der Zusammensetzung des Gemisches, mitbestimmt von den jeweiligen Wärmeleitfähigkeiten der Einzelkomponenten. Der Vergleich der Wärmeleitfähigkeit des Signalgases - ein Gasgemisch von Stickstoff und Wasserdampf - mit der des Referenzgases - Stickstoff - ergibt ein für den absoluten Wassergehalt charakteristisches Signal. Der Vergleich zwischen Signal- und Referenzgas findet in einem Katarometer bzw. Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD) statt. In unserem Falle wird ein Vier-Kammer-Durchfluß-WLD (GOW MAG 10-952) eingesetzt. Betrachten wir uns den Vorgang in einer Kammer.

Von einem heißen Draht wird durch das ihn umgebende Gas Wärme auf die Kammerwände abgeleitet. Die Wärmeabgabe bestimmt die Überhitzungstemperatur des Drahtes gegenüber den Wänden und somit seinen Widerstand. Eine Änderung der Wärmeleitfähigkeit bewirkt also eine ihr proportionale Widerstandsänderung des Heizdrahtes.

Unser WLD (Abbildung 4,1) ist in einer Brückenschaltung verkabelt. Bei einer Änderung der Wärmeleitfähigkeit des Signalgases ändern sich nur die Widerstände der Signalkammern. Das resultierende Spannungssignal E ändert sich proportional zur Verschiebung der Widerstände, folglich proportional zur Änderung der Wärmeleitfähigkeit.

4.2 Historisches

Die Wärmeleitfähigkeitsmeßmethode wurde für die Analyse von Gasgemischen von Leon Somzee 1880 vorgeschlagen. Eine Herstellung solcher Detektoren erfolgte erstmals zwischen 1910 und 1920 (Siemens & Halske Kompanie). Die ersten Feuchtemessungen stammen von Shakespeare (1921). Sie wurden fortgesetzt von Walker und Ernst (1930) und Cherry (1948), ohne daß diese Meßmethode zur Feuchtebestimmung jemals Bedeutung erlangt hat.

WATER VAPOR MEASURING SYSTEM WITH THERMAL CONDUCTIVITY DETECTOR

Abb. 4,2

4.3 Beschreibung der Meßapparatur

Abbildung 4,2 zeigt den strukturellen Aufbau des Feuchte-meßsystems. Über die etwa 180 cm lange Ansaugkapillare (Edelstahl von 1,5 mm Durchmesser) wird das Signalgas (feuchter Stickstoff) angesaugt. Es gelangt über den Vierwegehahn in den WLD. Anschließend wird die Feuchte in einer Kühlfalle ausgefroren und der dann trockene Stickstoff kommt als Referenzgas zurück in den WLD. In einem darauffolgenden Rotameter (in Abbildung 4,2 nicht eingezeichnet) wird der Gasfluß angezeigt. Eine Vakuumpumpe pumpt das Gas ständig über eine weitere Kapillare ab, die den Fluß konstant hält. Durch Umschalten des Vierwegehahns kann zusätzlich eine Kühlfalle vorgeschaltet werden. Auf diese einfache Weise wird der "Nullpunkt" (Signalgas = Referenzgas) der Meßapparatur kontrolliert.

Der WLD, der Vierwegehahn, die Flußeinstellkapillare sowie genügend lange Leitungsstücke werden in einem Wasserbad bei 50°C auf $\pm 0,05^\circ\text{C}$ konstant thermostatisiert.

Die Ansaugkapillare ist an ihrem freien Ende in einem Traversiermechanismus verankert, der es erlaubt, jede beliebige vertikale Position innerhalb des Wind-Wasser-Kanals auf etwa 1mm genau einzustellen. Den Aufbau zeigt Abbildung 4,3.

Um das Memory (siehe Einstellzeiten) der Kapillare zu verkleinern, wird sie über ihren Ohm'schen Widerstand geheizt. Zur dichten Führung der Sonde durch den Boden der Wasserrinne wird sie samt einem Heizstromkabel in einer Edelstahlkanüle isoliert verklebt. Wegen der schlechten Wärmeabfuhr dieser Kanüle ist im Dauerbetrieb ein Heizen über ca. 100°C (I etwa 5 A) unmöglich. Bei so hohen Temperaturen schmort das Heizstromkabel innerhalb der Kanüle und der Klebstoff wird plastisch.

Bei einem Neubau der Ansaugkapillare empfiehlt es sich daher ein teflonisoliertes Heizstromkabel zu verwenden.

Während der Experimentierphase wurde ein Widerstandsdraht des WLD zerstört. Daraufhin mußten zwei Kammern durch 50 Ω Metallfilmwiderstände ersetzt werden. Die Empfindlichkeit des WLD ging damit auf etwa 40% zurück. Die WLD-Elektronik wird im Anhang beschrieben.

Abb. 4,3

ANSAUGKAPILLARE

4.4 Empfindlichkeit des WLD

Betrachten wir die Wärmestrombilanz einer Kammer unter Vernachlässigung von Strahlung und turbulentem Transport. Im Gleichgewicht entspricht der Wärmefluß vom Heizdraht auf die Zellenwände der vom Strom im Draht erzeugten Wärme.

$$i^2 R_{T_D} = a \kappa_{T_G} (T_D - T_Z) \quad (4,1)$$

T_D, T_G, T_Z = Temperaturen von Draht, Gas, Zellenwand

κ = Wärmeleitfähigkeit

i = Stromstärke im Draht

R = Widerstand im Draht

a = apparative Konstante

Die Temperatur T_G des Gases kann durch $T_G = \frac{1}{2}(T_D + T_Z)$ genähert werden.

Die Temperaturabhängigkeiten von R und κ sind:

$$R_T = R_0 (1 + \alpha T)$$

$$\kappa_T = \kappa_0 (1 + \beta T)$$

Der Index 0 bezieht sich auf einen Standardwert; α, β sind Konstanten. β ist für Gase im allgemeinen so klein, daß von temperaturbedingten Änderungen der Wärmeleitfähigkeit abgesehen werden kann. Eine Änderung der Wärmeleitfähigkeit $\Delta \kappa$ kann daher nur auf eine Änderung des Wasserdampfpartialdruckes zurückgeführt werden.

Eine Änderung der Wärmeleitfähigkeit verursacht eine Änderung von T_G um ΔT . Wird die erzeugte Wärme konstant gehalten, so folgt aus (4,1)

$$\kappa_{T_D} (T_D - T_Z) = (\kappa_{T_D} - \Delta \kappa) (T_D - \Delta T - T_Z)$$

Vernachlässigen wir nun den besonders kleinen Summanden $\Delta \kappa \cdot \Delta T$, dann können wir folgendermaßen umformen:

$$\Delta T = \epsilon (T_D - T_Z) \quad \text{mit} \quad \epsilon = \frac{\Delta \kappa}{\kappa_{T_D}}$$

Die Temperaturänderung ΔT bewirkt eine Widerstandsänderung.

$$\Delta R = \alpha R_0 \Delta T = \frac{\alpha}{(1+\alpha) T_D} R_T \epsilon (T_D - T_Z)$$

Die Brückenschaltung besteht aus vier gleichen Widerständen. Die resultierende Brückenspannung E berechnet sich über den Brückenstrom I zu

$$E = \frac{\Delta R}{2} \cdot I$$

Abb. 4,4

EMPFINDLICHKEIT DES WLD

(oben) Die Abhängigkeit der resultierenden Brückenspannung E vom Brückenstrom zeigt für den Ansatz $E = I^n$ einen Exponenten $n = 3,2$. Dies bestätigt sehr gut die Proportionalität $E \sim I^3 R_T^2$. Das konstante Verhältnis A/B der beiden Kurvenverläufe ist dimensionslos.

(unten) Beim Nullpunkt weist der Verlauf der Brückenspannung in Abhängigkeit vom Strom auf starke Asymmetrien in den Temperaturkoeffizienten der Widerstände des WLD hin, nachdem zwei Heizdrähte durch 50Ω Metallfilmwiderstände ersetzt wurden.

Wir erhalten also eine vereinfachte Bestimmungsgleichung für den WLD (vgl. Keulemans 1959)

$$E = \frac{\alpha}{2(1+\alpha)} \cdot \frac{T_D - T_Z}{T_D} R_{T_D} I \quad (4,2)$$

Als Empfindlichkeit η definiert man den Quotienten aus E und dem Wasserdampfpartialdruck P.

$$\eta = \frac{E}{P}$$

4.5 Einfluß der Einstellgrößen auf die Empfindlichkeit

Als Einstellgrößen bezeichnen wir alle Parameter, die leicht veränderbar sind, wie Brückenstrom, Gasfluß durch die Kammer und die Temperatur der Zellenwände.

4.5.1 Einfluß des Brückenstroms

Eine Erhöhung der Stromstärke erzwingt einen größeren Wärmefluß vom Heizdraht zur Zellenwand. Bei gleicher Gaszusammensetzung erhöht sich die Temperatur des Drahtes und der Temperaturgradient entspricht dem Wärmefluß, wie auch aus (4,1) folgt.

$$(T_D - T_Z) \sim I^2 R_{T_D} \sim I^2 R_{T_D}$$

Aus (4,2) ergibt sich somit eine starke Zunahme der resultierenden Brückenspannung E:

$$E \sim I^3 R_{T_D}^2$$

Am Nullpunkt (Signalgas = Referenzgas) des WLD-Systems findet eine gleiche Änderung in allen Zellen statt. Demnach müßte hierbei $E = 0$ sein. Unsymmetrien in den Widerständen der Heizdrähte führen aber zu beachtlichen Werten von E. Für kleine Stromänderungen dürften diese jedoch linear sein. Beide Effekte wurden nachgemessen und sind in Abbildung 4,4 festgehalten.

- a) Vergleicht man für verschiedene Feuchten jeweils die Wertepaare $(E(75\text{mA}), 75\text{mA})$ mit $(E(90\text{mA}), 90\text{mA})$ so errechnet sich mit dem Ansatz $E = I^n$ der Exponent $n = 3,2$.
- b) In dem Bereich von 88mA bis 90mA ist die stromabhängige Nullpunktsspannung linear. Überraschend ist die große Spannungsänderung von 0,65mV, während im gleichen Bereich die Signalspannung sich nur um 0,15mV bei 18,2 Torr (Zimmertemperatur) ändert.

Abb 4,5

- a) Wärmeleitfähigkeiten der Gasgemische Wasserdampf in Stickstoff und Kohlendioxid in Stickstoff in Abhängigkeit von der Zusammensetzung. Sie unterscheiden sich deutlich von den zum Vergleich eingezeichneten, gestrichelten Geraden, die eine von der Zusammensetzung des Gasgemisches lineare Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit darstellen.

- b) Resultierende Spannung E in Abhängigkeit vom Gasfluß. Das beobachtete Signal $|E|$ wird je nach Gaszusammensetzung größer bzw. kleiner.

c) Als Ergebnis der vereinfachten Berechnung der resultierenden Spannung erhielt man $E \sim \Delta \alpha R_b^2 I^3$. Das Verhältnis $E(\Delta \alpha_A)/E(\Delta \alpha_B) = A/B$ sollte folglich stromunabhängig sein. Auch dies bestätigen die Messungen (vgl. Abbildung 4,4).

4.5.2 Einwirken des Gasflusses

Eine Vergrößerung des Gasflusses durch die Zellen wird die Wärmeabgabe nur geringfügig vergrößern. Beim Nullpunkt geschieht dies in allen Zellen gleichmäßig, was die resultierende Spannung $E = 0$ nicht verändert. Treten flußabhängige Spannungsänderungen beim Nullpunkt auf, so zeigt dies unterschiedliche Wärmeabgaben in den einzelnen Zellen. Solche Geometrieeffekte sind nicht zu verhindern. Im Normalbetrieb dagegen wird die Feuchte zwischen Signal- und Referenzzellen ausgefroren. Der Fluß durch die Referenzkammern ist kleiner als der durch die Signalkammern. Die Drahttemperaturerniedrigung im Referenzkanal ist geringer als die im Signalkanal. Es entsteht eine mit dem Fluß lineare Änderung der Signalspannung. Ob diese Änderung das Signal vergrößert oder verkleinert, ist abhängig von der Wärmeleitfähigkeit des Gasgemisches und der des Referenzgases. Die Wärmeleitfähigkeit des Gasgemisches Stickstoff-Wasserdampf ist für geringe Wasseranteile größer als die von Stickstoff. Die Drahttemperatur ist somit im Signalkanal kleiner als im Referenzkanal. Eine Zunahme des Flusses wird den Betrag E der Signalspannung erhöhen. Möchte man stattdessen das Gemisch Stickstoff-Kohlendioxid untersuchen, so ist wegen der geringeren Wärmeleitfähigkeit des Gemisches im Vergleich zu der von Stickstoff der Widerstand in der Signalkammer größer als der in der Referenzkammer, wenn der Gasfluß sehr gering ist. Ein Ansteigen des Gasflusses wird jetzt den Betrag $|E|$ der Signalspannung zunächst verkleinern (Abbildung 4,5). Das Verhalten der Signalspannung wurde für zwei Feuchten und den Nullpunkt nachgemessen (Abbildung 4,6). Der Fluß wurde über ein Nadelventil eingestellt. Die Konstanz des Flusses war schlecht. Trotzdem wird der lineare Anstieg gut wiedergegeben.

4.5.3 Einfluß der Temperatur

Die Temperatur der Zellenwände ist gleich der des Wärmebades. Bei steigender Temperatur nimmt die Temperaturdifferenz ab. Die Empfindlichkeit des WLD geht zurück. Da im Wärmebad

Abb. 4,6

EMPFINDLICHKEIT DES WLD

O-PUNKT DRIFT

(Oben und Mitte) Der Gasstrom durch den Referenzkanal ist kleiner als der durch den Signalkanal (Ausfrieren der Feuchte). Die resultierende Spannung ändert sich linear mit dem Gasfluß.

(Unten) Am Nullpunkt bewirken die geometrischen Unterschiede in den Kammern eine Flußabhängigkeit der Signale.

auch die Flußeinstellkapillare liegt, bewirkt eine Temperaturänderung gleichzeitig eine Flußänderung (siehe auch Rauschen des WLD).

4.6 Einstellzeiten des WLD-Systems

Die Einstellzeit nach einer Änderung der Gaszusammensetzung ist im wesentlichen von drei Prozessen abhängig.

- 1) Die Laufzeit des Signals durch die Ansaugkapillare, die eine zeitliche Verzögerung des Signals bewirkt.
- 2) Die Signalverbreiterung durch Diffusion während der Laufzeit. Sie bestimmt die minimale zeitliche Auflösung.
- 3) Das Memory des Meßsystems bezüglich der alten Gaszusammensetzung.

Zur Messung dieser drei Effekte wurde eine Meßanordnung gewählt, die es erlaubt zwischen zwei Stickstoffströmen verschiedener Feuchte (F_1 , F_2) zu wechseln. In der Zwischenzeit (etwa 3/10 sec) wurde Luft angesaugt. Den charakteristischen Signalverlauf mit der Zeit zeigt Abbildung 4,7. Beim Wechsel von F_1 nach F_2 entsteht eine Druckschwankung, die, nahezu gleichzeitig, im WLD registriert wird. Der entstehende Druckpeak ist das Startsignal. Nach der Zeit t_1 , der Laufzeit durch die Ansaugkapillare, gelangt das Luftpaket in die Signalkammern des WLD. Es erzeugt einen deutlichen Peak. Nach der Zeit t_2 hat dieses Luftpaket die Referenzkammern erreicht. Wieder erscheint ein Peak, der jetzt aber breiter und niedriger geworden ist. Das Luftpaket ist auseinanderdiffundiert. Das Signal geht in die umgekehrte Richtung, da es die Widerstände der Referenzkammern verändert hat.

Direkt nach der Luft wurde feuchter Stickstoff angesaugt. Der Signalverlauf im Bereich c zeigt jedoch, das ein großer Teil der neuen Feuchte an den Kapillarwänden hängengeblieben sein muß. Die Ansaugkapillare hat ein Memory bezüglich der alten Feuchte. Das Memory entsteht aufgrund eines Feuchtefilms auf den Kapillarwänden. Die Dicke dieses Films und damit die Zeit zu seinem Auf- und Abbau ist abhängig von der Temperatur der Kapillaren. So verringert ein Heizen mit etwa 4A Heizstrom die Einstellzeit (Halbwertszeit) von etwa 2min auf etwa 15sec. Bei einem Heizstrom von 6A sogar auf 1,5sec. Das Abbauen des Feuchtefilms dauert um etwa 30% länger als sein Aufbringen.

Abb. 4,7

SIGNALVERLAUF BEI BESTIMMUNG
DER EINSTELLZEITEN

F_i SIGNAL BEI FEUCHTE F_i

A DRUCKPEAK

B LUFTPEAK IN SIGNALKAMMER

C AUFBAU EINES FEUCHTEFILMES
IN DER ANSAUGKAPILLARE

D LUFTPEAK IN REFERENZKAMMER

t_1 LAUFZEIT DES SIGNALES ZUM WLD

t_2 LAUFZEIT BIS ZUR REFERENZKAMMER

Bei einem Heizstrom von 4,8 A und bei Wechsel zwischen trockenem und feuchtem Stickstoff (P ungefähr 20 Torr) zeigen sich folgende Einstellzeiten:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) Wechsel von trocken nach feucht | ungefähr 2 sec |
| 2) Wechsel von feucht nach trocken | ungefähr 2,5 sec |
| 3) Wechsel von Nullpunkt nach feucht | ungefähr 1,2 sec |
| 4) Wechsel von feucht nach Nullpunkt | ungefähr 1,8 sec |

In der Nullpunktskühlfalle wird die Feuchte quantitativ ausgefroren. Die Einstellzeiten 3) und 4) beziehen sich dann auf das im Wasserbad thermostatisierte Leitungsstück vom Vierwegehahn zum WLD. Eine Verkürzung dieser Einstellzeit ist nur möglich, wenn die Wasserbadtemperatur erhöht würde.

Den Einstellzeiten vorgeschaltet ist die Laufzeit t_1 durch die Ansaugkapillare, sie beträgt 4,6 sec bis 5 sec. Bei Vorschalten der Nullpunktskühlfalle verlängert sich diese Zeit auf etwa 6,8 sec.

Durch Verwendung einer Luftthermostatisierung des WLD könnte im Idealfall die Feuchtefilmbildung verhindert werden. Die dann erreichbare minimale Einstellzeit ist allein durch die Diffusionsverbreiterung des Signals gegeben. Die Verbreiterung eines δ -Funktionsförmigen Signals läßt sich, bei Vernachlässigung der Randeffekte in der Kapillare, abschätzen (Purnell 1962).

$$\sigma = \sqrt{2 D t}$$

σ = Standardabweichung

D = Diffusionskonstante von Sauerstoff in Stickstoff

t = Laufzeit bis zum WLD

In unserem Falle ist : $\sqrt{2 D t} = 1,2 \text{ cm}$

$$D = 0,18 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \quad t \approx 4,8 \text{ s}$$

Bei einer Fließgeschwindigkeit von etwa 45 m/sec erhalten wir eine Signalverbreiterung des Luftpeaks um $\Delta t \approx 0,03 \text{ sec}$. Die erreichbare minimale Einstellzeit liegt also in der Größenordnung von $t = 0,1 \text{ sec}$, wie sie auch durch die gemessene Verbreiterung des Luftpeaks bestätigt wurde.

WLD - EICKURVE

4.7 Einstellungen des WLD

Für die durchgeführten Messungen wurden folgende Einstellungen gewählt:

Strom	$I = 89,3 \text{ mA} \pm 0,1 \text{ mA}$	Rauschen
Gasfluß	$f = 3 \pm 0,03 \text{ l/h}$	
Wasserbad	$T = 50 \pm 0,05^\circ\text{C}$	
Spannungsverstärkung	$\times 1000$	
Kapillarheizstrom	$4,8 \text{ A}$	

4.8 Eichung und Fehler

Unterbricht man den Spülstrom des Wind-Wasser-Kanals, so stellt sich in ihm eine relative Feuchte von $h = 100\%$ ein. Durch Thermostatisieren des gesamten Wind-Wasser-Kanals kann jede Wassertemperatur zwischen 0°C und 40°C eingestellt werden. Als Eichkurve wird die Sättigungsfeuchte gegen die Brückenspannung aufgetragen. Für verschiedene Brückenströme um 85 mA und 101 mA wurden Eichkurven gemessen. Exemplarisch ist in Abbildung 4,8 die Eichkurve 5 gezeigt. Sie wurde für die Messungen verwendet.

Da die Wärmeleitfähigkeit eines Gasgemisches im allgemeinen nicht linear mit seiner Zusammensetzung ist, können wir nur eine nichtlineare Eichbeziehung erwarten. In dem für uns interessanten Feuchtebereich von 5 Torr bis 53 Torr läßt sich die Nichtlinearität durch ein Polynom zweiten Grades darstellen. Das Messen einer Eichkurve zieht sich über ein bis zwei Tage hin, daher gehen Langzeitdriften sowie Neueinstellungen des WLD nach Auswechseln der Kühlfallen ein. Die experimentelle Standardabweichung von $0,4 \text{ Torr}$ kann als absoluter Fehler angesehen werden. Im Meßbetrieb wird jede Feuchtemessung durch eine Kontrollmessung der Sättigungsfeuchte (Ausschalten des Stickstoffstroms) auf diese korrigiert.

Im folgenden wird der noch verbleibende Fehler des WLD abgeschätzt. Die Beobachtung, daß das Verhältnis zweier Spannungssignale konstanter Feuchten nahezu unabhängig vom Strom ist (Abbildung 4,4), erlaubt es, die unterschiedlichen Eichkurven durch eine Streckung parallel zur Spannungsrichtung aufeinanderzulegen. Gewählt wurden hierfür die Dampfdrücke 50 Torr und 25 Torr bezüglich der Eichung 5. Das Auffächern der transformierten Eichkurven zu anderen Feuchtwerten hin erlaubt ein Ab-

Abb.4,9

FEHLER DER ABS. FEUCHTE
BEI BESTIMMUNG MIT DEM
WLD FEUCHTEMESSYSTEM

schätzen des Fehlers. In Abbildung 4,9 ist dies dargestellt. Bei 50 Torr bzw. 25 Torr liegen alle transformierten Eichkurven aufeinander. Dort legen wir eine relative Feuchte von 100% fest. Zu kleiner werdenden Dampfdrücken hin fächern die Kurven auf. Für einige charakteristische relative Feuchten sind die der Streuung entsprechenden, relativen Fehler eingetragen. Die maximale Abweichung gibt in etwa den maximalen Fehler an. Diese Werte stehen in der Klammer. Betrachtet man nur die Streuung der transformierten Eichungen bei 85 mA Brückenstrom, so gibt sie den mittleren Fehler wieder. Dieser Fehler bezieht sich nur partiell auf den WLD. Die Festlegung des Bezugspunktes $h = 100\%$ erfordert eine Wassertemperaturmessung, die ebenfalls fehlerbehaftet ist (vgl. Kapitel 3.4).

4.9 Signalrauschen

Durch Überlagerung von Schwankungen der Einstellgrößen sowie der Meßbedingungen entsteht ein Signalrauschen des Meßsystems.

4.9.1 Gasfluß

Die Abhängigkeit der resultierenden Spannung haben wir bereits in Abbildung 4,5 gesehen. Die Steigung der Kurven bei 3 l/h multipliziert mit der Flußschwankung $\Delta f = 0,03$ l/h bei Normalbetrieb ergibt ein gasflußbedingtes Rauschen von etwa 10 mV.

4.9.2 Brückenstrom

Abbildung 4,4 zeigt die Abhängigkeit des Signals vom Strom. Der Strom rauscht mit etwa 0,01 mA und zeigt Langzeitdriften bis zu 0,03 mA. Über die Steigung der Nullpunktskurve bei 89,3 mA berechnet sich:

Rauschen	3 mV
Langzeitdrift	10 mV .

4.9.3 Meßbedingtes Rauschen

In dem Wind-Wasser-Kanal wird der Wind mit einem vierblättrigen Schaufelrad erzeugt. Hierdurch entstehen leichte Druckschwankungen in dem Wind-Wasser-Kanal, die ein Normalrauschen des WLD von 10 mV bis 15 mV nach Einschalten des Windes auf ungefähr 30 mV erhöhen. Diesem Rauschen überlagert sich noch eine peri-

odische Schwankung, die auf die Erzeugung des trockenen Stickstoffes zurückzuführen ist. Insgesamt ist ein Rauschen von 40 mV normal.

4.10 Meßfehler des WLD-Systems

Die absolute Feuchte läßt sich nach Korrektur auf die Sättigungsfuchte genauer als auf 1% messen. Voraussetzung hierfür ist eine Mittlungszeit um 15 sec. Die Auflösung zwischen zwei benachbarten Feuchten bei genügend langen Mittlungszeiten (20 sec) liegt bei etwa 0,25%.

Abb 5,1

Der schraffierte Bereich zeigt in etwa die im Gasraum des Wind-Wasser-Kanals beobachtete horizontale Verbreiterung der Fahne nach Beimischung von Rauch vor dem Gaseinlaß.

5. ROTATIONSSYMMETRIE DES WIND-WASSER-KANALS

Gegenüber den üblichen linearen Wind-Wasser-Kanälen hat ein rotationssymmetrischer einige prinzipielle Vorteile. Es ergeben sich überall gleiche Wellenbilder und Transfergeschwindigkeiten. Als Bestimmungsgröße geht nur die Windgeschwindigkeit und nicht der Fetch ein.

Zur Messung von Transportprozessen muß der Gasraum mit trockenem Stickstoff gespült werden. Der Spülstrom aber verursacht eine Störung der Rotationssymmetrie. Sie ergibt sich aus den geometrischen Bedingungen des Ein- und Auslasses (Abbildung 3,4) sowie aus dem Gasdurchsatz der Spülung im Verhältnis zur Windgeschwindigkeit. Die Größenordnung des Effektes wird im folgenden diskutiert.

5.1 Störung der Rotationssymmetrie durch den Spülstrom

Wird vor dem Einlaß dem Spülstrom Rauch beigemischt, so läßt sich der Weg des trockenen Stickstoffes im Gasraum verfolgen. Für einen Spülstrom von \dot{V} ungefähr 60 l/min ergibt sich ein von der Windgeschwindigkeit unabhängiges Bild.

Die Rauchfahne wandert während des ersten Umlaufes entlang der Außenwand unter zunehmender Verbreiterung (Abbildung 5,1). Der Rauch erfüllt vertikal über dem Längsloch den gesamten Sichtbereich, etwa 2/3 des Abstandes zwischen Windrad und Rinnenoberkante. Horizontal reicht sie von der Außenwand bis knapp über die Rinnenmitte. Am Einlaß dringt die Rauchfahne etwa 8 cm in den Kanal ein. Ihre vertikale Ausdehnung entspricht hier noch dem Durchmesser des Einlaßstutzens (3 cm).

Man kann die Rauchfahne mit der eines Kamins vergleichen, sieht man von der Rotationsbewegung ab. Die Lösung für die Konzentrationsverteilung c bei einem isotropen, konstanten Diffusionskoeffizienten K finden wir bei Roedel (1978).

$$c(x,y,z) = \frac{d}{2\pi \cdot 2K \cdot x/v_x} \exp \left[\frac{y^2 + z^2}{2 \cdot 2K \cdot x/v_x} \right]$$

wobei d eine Konstante und v_x die Windgeschwindigkeit ist, die in x -Richtung gelegt wird. Man erhält eine Diffusionsverbreiterung

$$G(x) = G_y = G_z = \sqrt{2K \cdot x/v_x}$$

Die Einhüllende der Rauchfahne ist somit ein Paraboloid um die x -Richtung.

Die turbulente Diffusionskonstante ist

$$K = 0,4 U_* Z$$

mit $0,4$ = Karmankonstante

u_* = Schubspannungsgeschwindigkeit .

Die Schubspannungsgeschwindigkeit berechnet sich aus der Windgeschwindigkeit nach Jähne (1979) zu:

$$V = 16 U_*$$

Bei einer mittleren Höhe $z = 10$ cm erhalten wir für die Diffusionsverbreiterung

$$G(x) = \sqrt{1/2 \text{ cm} \cdot X}$$

Sie ist unabhängig von der Windgeschwindigkeit und vom Spülstrom. Die gesamte Ausdehnung der Fahne im Gasraum ist dagegen Spülstromabhängig. Bei einem kleineren Gasdurchsatz ist die Eindringtiefe in den Gasraum am Einlaß geringer, wodurch sich die Anfangsbedingung für die Fahne, die "unverbreiterte Startfläche", verkleinert.

5.2 Abschätzung der Feuchteunterschiede in dem Wind-Wasser-Kanal

Betrachten wir zunächst den kleinstmöglichen Feuchteunterschied zwischen den Feuchten kurz vor und kurz nach dem Einlaß. Der eingebrachte trockene Stickstoff sei sofort auf den maximal möglichen Querschnitt verteilt. Er füllt pro Zeiteinheit ein Volumen der Dicke dx , der Breite b der Wasserrinne und der Höhe H des Gasraumes bezüglich der Wasseroberfläche - H ungefähr 1 m -. Dieses Testvolumen bewegt sich mit der Geschwindigkeit v über dem Wasser und wird durch die Grundfläche $b \cdot dx$ entsprechend der Verdunstungsgeschwindigkeit w_v mit Feuchte aufgefüllt.

Nach der Relaxationslänge L ist das Testvolumen gefüllt.

$$L = \frac{v}{w_v} \cdot H$$

Für $v = 1,5$ m/sec ist $w_v \approx 1$ cm/sec und somit $L \approx 150$ m.

Abb 5,2

FEUCHTEUNTERSCHIED DER BEIDEN PSYCHROMETER

Die Feuchtefühler liegen im Bereich der Fahne trockeneren Stickstoffes. Der Unterschied der von ihnen gemessenen Feuchten gibt Aufschluß über die Verbreiterung der Fahne. Wegen des großen Fehlers des Feuchtefühlers 1 (siehe eingezeichnete Fehlerbalken) ist der erwartete Feuchteunterschied von etwa 1% bei kleinen Windgeschwindigkeiten nicht aufzulösen.

Nach einer Umdrehung $l \approx 2m$ ist das Testvolumen um

$$\frac{l}{L} = \frac{W_v}{V} \cdot \frac{l}{H} \quad (5,1) \text{ angefeuchtet.}$$

Das bedeutet für die betrachteten Zahlenwerte, daß die Feuchte vor dem Einlaß mindestens um 1,2% höher liegt als nach dem Einlaß. Durch die Lokalisierung des trockenen Stickstoffes in der Fahne wird dieser Wert größer sein. Bestimmen wir daher zunächst den absoluten Feuchteunterschied. Sei \bar{h} die Feuchte vor dem Einlaß und h_i die Feuchte nach dem Einlaß in der Fahne, so ist:

$$\bar{h} = \frac{\dot{V} + \dot{V}_v}{\dot{V}_v} h_i$$

und der Feuchteunterschied $\delta h = \bar{h} - h_i$ wird

$$\delta h = \frac{\dot{V}}{\dot{V}_v} h_i \quad (5,2)$$

Hierbei ist \dot{V} der Gasdurchsatz der Spülung und \dot{V}_v der von der Windgeschwindigkeit bestimmte Gasdurchsatz durch die Querschnittsfläche Q der Fahne. Q ergibt sich aus dem sich verbreiternden Startsignal. Da dieses Signal sich horizontal nur in das Kammerinnere verbreitern kann, erhalten wir folgende Formel:

$$Q(x) = (8 + G(x))(3 + 2G(x))$$

Der windgeschwindigkeitsbedingte Gasdurchsatz ist dann

$$\dot{V}_v = Q \cdot \bar{v} \quad (5,3)$$

Für die mittlere Geschwindigkeit \bar{v} innerhalb der Fahne können wir für unsere Abschätzung getrost die Windgeschwindigkeit in Rinnenmitte einsetzen.

Maximale Feuchteunterschiede erlangen wir für große Spülströme $\dot{V} \approx 60$ l/min und kleine Windgeschwindigkeiten $v \approx 1,5$ m/sec (untere Grenze für den Einsatz der Psychrometer). Für einige charakteristische Positionen im Kanal ergeben sich die Werte:

Tabelle 5,4

	$\frac{x}{cm}$	$\frac{G(x)}{cm}$	$\frac{F}{cm^2}$	$\delta h(h_i=1)$	$\delta h/\Delta h$
Längsloch	60	5,5	190	0,035	5,5 %
FF ₂	90	6,7	240	0,028	4,3 %
Gasauslass	115	7,6	284	0,023	3,7 %
FF ₁	150	8,7	340	0,020	3,1 %
vor Gaseinlass	200	10	414	0,017	2,5 %

Die beiden Psychrometer liegen im Bereich der Fahne. Der maximale Feuchteunterschied zwischen ihnen - etwa 1% - müßte noch auflösbar sein. In Abbildung 5,2 sind die Feuchteunterschiede bei $\dot{V} \approx 50$ l/min eingetragen. Die Fehlerbalken entsprechen der

Meßgenauigkeit des FF_1 . Für große Windgeschwindigkeiten muß der Feuchteunterschied verschwinden. Die Differenz von 0,5% relativer Feuchte gibt somit den systematischen Fehler zwischen den Feuchtefühlern an. Zu kleinen Windgeschwindigkeiten hin ist ein Trend zu größeren Feuchteunterschieden zu sehen. Er ist wegen des ebenfalls größer werdenden Meßfehlers des FF_1 jedoch nicht quantitativ zu fassen.

5.3 Einfluß auf die Verdunstungsgeschwindigkeit

In Kapitel 7.1.2 wird beschrieben wie die Verdunstungsgeschwindigkeit aus Meßung von \dot{V} und h bestimmt wird.

$$w_v = \frac{h}{1-h} \cdot \frac{\dot{V}}{F} \quad (5,5).$$

F ist hierbei die Wassergesamtoberfläche im Wind-Wasser-Kanal. Die Feuchte h wird mit den Psychrometern gemessen, also $h = h_1$. Nennen wir das mittlere Feuchtedefizit der Kammer Δh . In guter Näherung ist $\Delta h = 1 - h_1$. Aus dem Einsetzen der Gleichungen (5,2)

bis (5,5) folgt:
$$\frac{\delta h}{\Delta h} = \frac{w_v}{v} \frac{F}{Q} \quad (5,6).$$

Setzen wir für Q die maximal mögliche Fläche $Q = b \cdot H$ ein und für F die gesamte Wasseroberfläche $F = b \cdot l$, so können wir mit Gleichung (5,1) gleichsetzen:

$$\delta h / \Delta h = l / L.$$

Wir erhalten als Ergebnis, daß der relative Unterschied der relativen Feuchten $\delta h / \Delta h$ vor und nach dem Einlaß in erster Näherung unabhängig vom Spülstrom und von der Windgeschwindigkeit ist.

Setzen wir das Verhältnis $w_v / v \approx 0,007$, was bis zu Windgeschwindigkeiten von 7 m/sec auch bei Auftreten von Wellen vernünftig ist, so können wir die in obiger Tabelle (5,4) eingetragenen Werte berechnen.

Der Gasraum des Wind-Wasser-Kanals kann also keinesfalls als sehr gut durchmischt bezeichnet werden. Dies muß insbesondere bei Bestimmung der Verdunstungsgeschwindigkeiten beachtet werden (siehe Kapitel 7).

Abb 6,1

FEUCHTEPROFIL IN RINNENMITTE

6. MESSUNG DER FEUCHTEVERTEILUNG IM WIND-WASSER-KANAL

6.1 Meßmethode

Mit einem motorangetriebenen Traversiermechanismus wird die Ansaugkapillare des WLD vertikal mit etwa 0,5 cm/min bewegt. Die Höheninformation gewinnt man über ein Potentiometer, das fest mit dem Traversiermechanismus verbunden ist. Das WLD-Signal wird mit einer 5 Hz-Rate vom Rechner eingelesen und alle 20 sec gemittelt. Vor jeder neuen Profilmessung wird die Ansaugkapillare neu auf die Wasseroberfläche eingestellt, bei Auftreten von Wellen so, daß die höchsten Wellen die Kapillare gerade berühren. Die ersten Meßwerte liefern verfälschte Werte, da die Wasseroberfläche von der steigenden Ansaugkapillare etwas angehoben wird. Das während der Messung verdunstende Wasser wird regelmäßig nachgefüllt.

6.2 Auflösung der Ortsbestimmung

Die vertikale Ortsungenaugigkeit ist durch ein Spiel im Traversiermechanismus bedingt. Sie liegt bei 1 mm. Die horizontale Ortsungenaugigkeit ist wegen der Galgenform der Kapillare maximal etwa 5 mm. Die Breite der Kapillaröffnung - 1,5 mm - gibt den für sie minimalen Wert an.

6.3 Korrekturen der Feuchteprofile

Für das zweidimensionale Feuchtebild (Abbildung 6,3) wurden neun Profile gemessen. Mit allen Justierungsarbeiten betrug die Meßzeit insgesamt 10 Stunden. Während dieser Zeit änderte sich die Wassertemperatur um 3⁰C, die Windgeschwindigkeit um 10%. Dies verursachte eine Drift der mittleren Kammerfeuchte, die mit den Psychrometern kontrolliert wurde. Durch Nullpunktmessung des WLD nach jedem Profil wird die Nullpunktsdrift von Profil zu Profil festgehalten. Auf beide Effekte wird jedes Profil korrigiert.

6.4 Feuchteprofilmessung

Abbildung 6,1 zeigt exemplarisch ein Feuchteprofil. Die Meßpunkte weisen noch eine Streuung von $\pm 0,6\%$ relativer Feuchte auf. Neun solcher Profile (Einzelprofile siehe Anhang) wurden

Abb 6,2

FEUCHTEPROFILE

per Hand geglättete Feuchteprofile nach Korrektur auf die Nullpunktsdrift des WLD und auf die Feuchte- drift im Wind-Wasser-Kanal.

gemessen und nachträglich per Hand gemittelt. Diese sind in Abbildung 6,2 gezeigt, wobei die Höhenskala so verschoben wurde, daß von der Oberkante der Wasserrinne aus gemessen wird. Die Wasseroberfläche lag bei diesen Messungen 0,75 cm unter dieser Kante. Dies entspricht einer Wasserhöhe von 9,25 cm. Die Galgenform der Ansaugkapillare ermöglichte zwei Profile jeweils 2,5 cm über "Land" zu messen.

6.5 Feuchteverteilung im Wind-Wasser-Kanal

Die neun Profile aus Abbildung 6,2 wurden in ein Schnittbild des Wind-Wasser-Kanals übertragen. Durch Verbinden von Punkten gleicher Feuchte erhält man Feuchteisolinien. Die Abbildung 6,3 zeigt nur einen kleinen Ausschnitt vom Gesamtschnittbild des Wind-Wasser-Kanals. Er wurde über dem Längsloch (vgl. Abbildung 3,4) ausgemessen. Die Feuchteverteilung, gemessen bei $v = 1,5$ m/sec und $\dot{V} = 50$ l/min, zeigt einige wesentliche Charakteristika.

- a) Die Stickstoffatmosphäre ist am äußeren Rand des Gasraumes trockener. Ein vertikaler Feuchtegradient, der eine Einlagerung des Spülstromes in einer mittleren Höhe anzeigen würde, ist nicht zu finden. Der Spülstrom ist vertikal über dem Längsloch im Feuchteprofil nicht mehr auflösbar.
- b) Von dem äußeren "Land" ragt eine Zunge trockeneren Stickstoffes über das Wasser. Bis über die Rinnenmitte ist die Atmosphäre in einer Höhe von 0,75 cm trockener als die darüberliegende Atmosphäre. Danach richten sich die Feuchteisolinien auf und verlaufen letztlich in etwa parallel über dem inneren "Land". In einem Bereich bis etwa 1 cm über dem Wasser muß eine radial nach innen gerichtete Sekundärströmung das trockenere Gas vom Außenrand über das Wasser nach innen transportieren.
- c) In der Meßposition Nr.9 findet man ab einer Höhe von ca. 0,6 cm ein logarithmisches Feuchteprofil (Abbildung 6,4a). Der vertikale Feuchtetransport geschieht hier somit überwiegend turbulent. Der horizontale Transport ändert an dem Profil nichts mehr, da dieser parallel zu Feuchteisolinien stattfindet. In Meßposition Nr.8 (Abbildung 6,4a) stört der horizontale Transport das Ausbilden eines logarithmischen Profils noch bis in eine Höhe von 2 cm.

WINDANTRIEB

- d) Der Feuchtegradient durch die ersten 0,5 cm über dem Wasser ist, abgesehen von den Randeffekten, außen um etwa 50% größer als innen. Die Transfargeschwindigkeit ist windabhängig und daher außen etwa 30% größer als innen. Beide Effekte zusammen verdoppeln den Feuchtestrom am Außenrand der Rinne (Abbildung 6,4b). Die mittlere Stromdichte liegt nahezu in der Mitte der Rinne.
- e) Die von den Psychrometern in 7 cm über der Rinnenmitte gemessene Feuchte entspricht der in etwa 0,5 cm Höhe über dem Wasser.

6.6 Strömungen im Gasraum des Wind-Wasser-Kanals

Ein einfaches Teetassenexperiment vermittelt einen Eindruck von den Strömungsverhältnissen einer Drehströmung in einem runden Gefäß. In einer gefüllten Teetasse befinden sich einige Teeblätter. Durch Rühren erzeugen wir eine Drehströmung und überlassen sie sich selbst. Zentrifugalkräfte drücken die Flüssigkeit nach außen, wodurch Druckgradientkräfte aufgebaut werden. Beide Kräfte stehen im Gleichgewicht. Am Boden der Tasse wird die Drehströmung abgebremst, die Zentrifugalkräfte vermindern sich. Angetrieben durch die Druckgradienten, entsteht eine bodennahe, nach innen gerichtete Sekundärströmung. Aus Kontinuitätsgründen muß eine vertikale Advectionsströmungskomponente nach oben und am Gefäßaußenrand eine nach unten entstehen. Beobachtet man wie langsam die Teeblätter in die Mitte des Tassenbodens driften, wo sie wegen ihres Gewichts liegen bleiben, so bekommt man ein Gefühl für die "Schwäche" dieser Strömungskomponenten gegenüber der Drehströmung.

Die Berechnung solcher turbulent beeinflussten Advectionsströmungen ist eine Theorie für sich. Für eine laminare Drehströmung über einer festen Platte ist bei Schlichting (1965) eine Lösung angegeben (Abbildung 6,5). Für unser Problem lassen sich seine Aussagen qualitativ übernehmen. Die zusätzlichen Randbedingungen (Windantrieb und geschlossenes Gefäß) werden auf die bodennahen Effekte keinen allzu großen Einfluß ausüben. Das Verhältnis von

Abb 6,4

FEUCHTEPROFIL ÜBER "LAND"

- a) (oben) Feuchteprofile über dem inneren "Land" des Wind-Wasser-Kanals
 b) (unten) Feuchtedefizit in 0,5cm Höhe über dem Wasser in Abhängigkeit von der Rinneninnenkante ($r=20\text{cm}$) sowie die darausfolgende Stromdichte.

$$J_v = w_v \cdot \Delta C = a(r) \cdot w_v c(T_s)$$

$$a(r) = \Delta h(r) \frac{r + \Delta r}{r}$$

Abb 6,5 LAMINARE DREHSTRÖMUNG ÜBER FESTEM GRUND

[SCHLICHTING, 1965]

Bild 11.1. Drehströmung über festem Grund

Geschwindigkeitskomponenten:
 u - radial, v - azimuthal,
 w - axial. In der Nähe der Scheibe wird durch die Reibungswirkung die Umfangsgeschwindigkeit abgebrems. Infolgedessen ergibt sich eine „Sekundärströmung“, welche radial nach innen gerichtet ist

$$u = r\omega F(\zeta); \quad v = r\omega G(\zeta); \quad w = \sqrt{\nu\omega} H(\zeta).$$

Tabelle 11.1. Die Funktionen für die Geschwindigkeitsverteilung bei der Drehströmung über festem Grund, nach A. C. BROWNING¹⁾

ζ	F	G	H
0	0	0	0
0,5	-0,343	0,382	0,190
1,0	-0,468	0,731	0,614
1,5	-0,437	1,004	1,076
2,0	-0,318	1,175	1,460
2,5	-0,171	1,246	1,704
3,0	-0,038	1,242	1,800
3,5	+0,056	1,192	1,784
4,0	+0,106	1,123	1,702
4,5	+0,117	1,056	1,590
5,0	+0,103	1,003	1,478
5,5	+0,074	0,969	1,390
6,0	+0,041	0,954	1,332
6,5	+0,013	0,953	1,308
7,0	-0,010	0,959	1,304
7,5	-0,020	0,975	1,320
8,0	-0,023	0,990	1,340
8,5	-0,020	1,000	1,364
9,0	-0,013	1,007	1,382
9,5	-0,006	1,010	1,390
10,0	0,000	1,009	1,390
10,5	+0,003	1,007	1,386
11,0	+0,004	1,005	1,382
11,5	+0,003	1,002	1,380
12,0	+0,001	1,000	1,380
12,5	0,000	1,000	1,380
∞	0,000	1,000	1,380

¹⁾ Nach einer brieflichen Mitteilung von L. HOWARTH.

Bild 11.2. Drehströmung in der Nähe einer festen Wand, nach BÜDEWADT [8]. Geschwindigkeitsverteilung in der Reibungsschicht nach Gl. (11.4) und Tab. 11.1

Abb 6,6

- a) Feuchteprofile der unteren drei Zentimeter parameterisiert mit der Windgeschwindigkeit.
Nach Werten von Cuntz (1977)

- b) Verdunstungsrate ($Sc = 0,54$) als Funktion der Schubspannungsgeschwindigkeit im Wasser.

Sekundärströmungen zur Windgeschwindigkeit muß wegen dem turbulentem Abbau von Geschwindigkeitsgradienten deutlich unter dem im laminaren Fall liegen. Die radiale Strömungskomponente u ist in einigen Millimetern Höhe im laminaren Fall etwa 30% der Windgeschwindigkeit v . Im turbulenten Fall dürfte sie im Prozentbereich liegen. Rauchversuche in etwa 0,5 cm Höhe zeigen kaum eine Abweichung der Windgeschwindigkeit von der Tangentialrichtung.

Die vertikale Strömungskomponente w ist im laminaren Fall proportional \sqrt{v} . Auch im turbulenten Fall gilt eine derartige Abhängigkeit. Die Strömungskomponente w überlagert sich der windgeschwindigkeitsabhängigen Transfergeschwindigkeit. Trägt man die gemessenen Verdunstungsgeschwindigkeiten gegen die Schubspannungsgeschwindigkeit auf (Abbildung 6,6b; vgl. Jähne 1980), so zeigt sich für geringe Schubspannungsgeschwindigkeiten eine Erhöhung der Verdunstungsgeschwindigkeit. Mit zunehmender Schubspannungsgeschwindigkeit u_* nimmt diese Überhöhung ab. Die Verdunstungsgeschwindigkeit wächst schneller als die vertikale Strömungskomponente. Für $v = 1,5$ m/sec beträgt die Überhöhung 30%. Die Strömungskomponente w ist also etwa 0,3 cm/sec.

Aus Kontinuitätsgründen muß an der Außenwand eine vertikal nach unten gerichtete Strömungskomponente existieren. Sie zeigt sich im Feuchteprofil durch die vertikale Isolinie in der Meßposition 1. Der Gasraum des Wind-Wasser-Kanals läßt sich vertikal in drei Bereiche einteilen, wenn man genügend weit von der Außenwand weg ist.

- 1) Die viskose Grenzschicht (etwa 2 mm). Die Transfergeschwindigkeiten werden durch die vertikale Strömungskomponente erhöht.
- 2) Ein vornehmlich advectiv beeinflusster Bereich (bis etwa 1,5 cm).

Eine radiale Strömungskomponente transportiert trockenere Atmosphäre von der Kanalauswand in Richtung Kanalmitte. Diese Zunge trockeneren Stickstoffs wird von unten durch einen erhöhten Feuchtestrom, von oben durch eine turbulente Mischung abgebaut. Der Feuchteabbau von unten ist wesentlich effektiver als der von oben, da die Feuchtegradienten wesentlich größer sind. Das Maximum der Sekundärströmung liegt somit mit Sicherheit unter 1 cm Höhe über dem Wasser. Über dem inneren Land ist die radiale Strömungskomponente nicht mehr im Feuchteprofil sichtbar, da sie entlang der Feuchteisolinien verläuft.

Abb 6,7

FEUCHTEÄNDERUNG IN DER TURBULENTEN UND ADVEKTIVEN SCHICHT

Feuchtedifferenz in Psychrometerhöhe zwischen der Rinneninnenkante (Profilposition Nr. 8) und dem äußerem Land (Profilposition Nr. 1), bezogen auf das Feuchtedefizit im Gasraum.

Feuchtedifferenz zwischen den Höhen 3cm und 1cm in Rinnenmitte, bezogen auf das Feuchtedefizit im Gasraum.

3) Der turbulente Bereich baut Gradienten im Wind-Wasser-Kanal ab. Er sorgt für die Durchmischung. Zwischen der radialen Strömungskomponente und den Turbulenzen wird es eine Gleichgewichtshöhe geben. Bezüglich der Feuchte liegt dieses Gleichgewicht in etwa 1,5 cm Höhe. Über dem inneren Land verringert sich dieser Abstand auf Grenzschichtdicke, da vertikal keine Feuchte nachgeliefert wird.

6.7 Windgeschwindigkeitsabhängigkeiten

Die bisherigen Aussagen bezogen sich alle auf die Windgeschwindigkeit $v = 1,5$ m/sec. Die Änderungen der Feuchteprofile mit der Windgeschwindigkeit zeigen die im folgenden beschriebenen Messungen.

Von Cuntz (1977) wurden im gleichen Wind-Wasser-Kanal Feuchteprofile bis in eine Höhe von 3 cm gemessen. Sie sind in Abbildung 6,6a eingetragen. Auffällig ist, daß sich der Feuchteunterschied zwischen 1 cm Höhe und 3 cm Höhe kaum ändert. Bezieht man diesen Feuchteunterschied dh auf das mittlere Feuchtedefizit $(1-\bar{h})$, so erhält man unabhängig von der Windgeschwindigkeit nahezu konstante Werte (Abbildung 6,6b).

Mißt man die Feuchtedifferenz zwischen der Profilposition 8 und der Profilposition 1 in 8 cm Höhe mit dem Psychrometer 2 und bezieht diese ebenfalls auf das mittlere Feuchtedefizit im Gasraum, ergeben sich mit dem Wind abnehmende Werte.

Der turbulente Bereich wird also mit zunehmender Windgeschwindigkeit wesentlich besser gemischt, während in der advectiven Schicht, relativ gesehen, kaum Änderungen auftreten. Die Cuntz'schen Ergebnisse lassen sogar vermuten, daß sich die vertikale Ausdehnung der advectiven Schicht wenig ändert.

7. VERDUNSTUNGSMESSUNGEN

7.1 Formale Beschreibung der Meßmethode

7.1.1 Transportgleichung

Den Feuchtehaushalt des Wind-Wasser-Kanals beschreiben wir mit einem Boxmodell. Die zeitliche Veränderung der Feuchte im Wind-Wasser-Kanal ergibt sich aus dem Zugang an Feuchte durch Verdunstung an der Wasseroberfläche F abzüglich der Feuchteabgabe mit dem Spülstrom \dot{V} . Man erhält somit folgende Transportgleichung

$$V P(T_s) \frac{dh}{dt} = w_v F P(T_s) (1-h) - \dot{V} P(T_s) h$$

Hierbei ist:

$$V = \text{Gasvolumen} \quad 15 \cdot 10^4 \text{ cm}^3$$

$$F = \text{Wasseroberfläche} = 1564 \text{ cm}^2$$

$$\dot{V} = \text{Spülstrom bis } 60 \text{ l/min}$$

$$P(T_s) = \text{Sättigungsfeuchte der Oberflächenwassertemperatur } T_s$$

$$h = \text{relative Feuchte}$$

Definieren wir uns

1) die Einstellzeit des Wind-Wasser-Kanals bezüglich der Verdunstung

$$\tau_v = \frac{V}{w_v F}$$

2) die Spülzeit des Wind-Wasser-Kanals

$$\tau_s = \frac{V}{\dot{V}}$$

so bekommt die Transportgleichung ein einfaches Aussehen.

$$\frac{dh}{dt} + \left[\frac{1}{\tau_s} + \frac{1}{\tau_v} \right] \cdot h = \frac{1}{\tau_v} \quad (7,1)$$

7.1.2 Statische Meßmethode

Im stationären Fall ist $dh/dt = 0$. Die Gleichgewichtsfeuchte $h = h_0$ ist dann:

$$h_0 = \frac{\tau_s}{\tau_s + \tau_v} = \frac{w_v F}{w_v F + \dot{V}}$$

Durch Messung von h_0 und \dot{V} erhält man die Verdunstungsgeschwindigkeit.

$$w_v = \frac{h_0}{1-h_0} \frac{\dot{V}}{F} \quad (7,2)$$

Der Nachteil der statischen Meßmethode ist die lange Wartezeit bis zum Einstellen des Gleichgewichtswertes. Sie beträgt etwa das Dreifache der Gesamteinstellzeit. Für letztere gilt:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_s} + \frac{1}{\tau_v}$$

7.1.3 Dynamische Meßmethode

Der zeitliche Verlauf der Feuchte nach dem Ein- bzw. Ausschalten der Spülung erlaubt ebenfalls eine Berechnung der Verdunstungsgeschwindigkeit.

a) E i n s c h a l t e n

Von der Sättigungsfeuchte $h = 1$ fällt die relative Feuchte auf den Gleichgewichtswert $h = h_0$. Für diese Randbedingungen wird die Transportgleichung gelöst mit

$$h(t) = (1-h_0) \exp\left(\frac{t}{\tau}\right) + h_0$$

wobei

$$\tau = \frac{V}{w_v F + \dot{V}}$$

Die Messung von τ und \dot{V} ermöglicht das Berechnen der Transportgeschwindigkeit. Es gilt:

$$w_v = \frac{1}{F} \cdot \left[\frac{V}{\tau} + \dot{V} \right] \quad (7,3)$$

b) A u s s c h a l t e n

Beim Ausschalten ändert sich die relative Feuchte von $h = h_0$ auf $h = 1$. Die Transportgleichung besitzt jetzt folgende Lösung:

$$h(t) = 1 - (1-h_0) \exp\left(\frac{t}{\tau}\right) \quad (7,4)$$

mit

$$\tau = \frac{V}{w_v F}$$

Die Verdunstungsgeschwindigkeit ist dann

$$w_v = \frac{1}{F} \cdot \frac{V}{\tau}$$

Diese wesentlich elegantere Methode, die Verdunstungsgeschwindigkeit zu messen, funktioniert nicht, da das Boxmodell viel zu einfach angesetzt ist. Auf den Wänden des Wind-Wasser-Kanals

bildet sich ein dünner Wasserfilm, was zusätzliche Quellen und Senken für die Kammerfeuchte bedeutet. Diese verlängern die Einstellzeit beträchtlich, wodurch im dynamischen Fall zu kleine Transfergeschwindigkeiten berechnet werden. Im statischen Fall ziehen sie Wartezeiten bis über 15 min bei geringen Windgeschwindigkeiten nach sich.

7.1.4 Quasidynamische Meßmethode

Um trotzdem in den Vorteil kurzer Meßzeiten zu gelangen, wird folgende Kompromißmethode angewendet. Nach Einschalten der Spülung wird etwa eine Einstellzeit τ lang die Feuchteabnahme gemessen, danach wird die Spülung unterbrochen und eine weitere Einstellzeit lang der Feuchteanstieg aufgenommen. Durch jede Meßpunktfolge wird eine Exponentialfunktion gelegt und mit ihr auf die Gleichgewichtswerte extrapoliert. Aus den beiden Gleichgewichtswerten erhält man das Feuchtedefizit und damit die relative Feuchte h_g . Daraus läßt sich nach Gleichung (7,1) die Verdunstungsgeschwindigkeit berechnen.

7.1.5 Grundsätzlicher Fehler durch den vereinfachten Ansatz mit dem Ein-Boxmodell

In den Kapiteln 5 und 6 haben wir gesehen, daß der Wind-Wasser-Kanal keinesfalls gut durchmischt ist. Das Boxmodell erlaubt folglich nur eine Aussage über die mittlere Verdunstungsgeschwindigkeit bei Messung der Feuchte im Gasauslaß. Mit den Psychrometern messen wir die Feuchte im Wind-Wasser-Kanal. Dabei wird das Verhältnis $h/1-h$ um weniger als 1% falsch bestimmt, was sich aus dem Unterschied von $\delta h/\Delta h$ in der Meßposition der Psychrometer und $\delta h/\Delta h$ am Auslaß ergibt (Tabelle 5,4). Der hierdurch entstehende Fehler für die Transfergeschwindigkeit ist kleiner als der messungsbedingte (vgl. 7.2.3).

7.2 Durchführung der Messungen

Für die Feuchtemessungen werden folgende Parameter von dem Rechner eingelesen, in vorgegebenen Zeitintervallen gemittelt und weiterverarbeitet.

Wassertemperatur T_w
Lufttemperatur T_L
Wasseroberflächentemperatur T_s
Feuchtefühlertemperaturen T_{F1} , T_{F2}
Gasdurchsatz \dot{V}
WLD-Spannung E

Die Programmstruktur ist bei Jähne (1980) nachzuschlagen.

7.2.1 Messung der Wasseroberflächentemperatur

Die Temperatur der obersten 10 μ m des Wassers wird mit einem Infrarotthermometer bestimmt. Trotz einer Vielzahl von Fehlerquellen: 1) starkes Rauschen

2) starke Langzeitdriften

3) Messung durch den Windantrieb hindurch

ist es möglich, die Temperaturdifferenz zwischen Oberfläche und Wassertemperatur auf etwa 20% genau zu messen (Jähne 1980).

Wegen der Langzeitdrift des IR-Thermometers ist eine Bestimmung der Oberflächentemperatur nur bei quasidynamischen Messungen möglich. Die statisch gemessenen Verdunstungsgeschwindigkeiten werden auf die Wassertemperatur bezogen und anschließend auf die Wasseroberflächentemperatur korrigiert.

7.2.2 Bestimmung der Feuchte

Durch Messung der Temperaturen T_F und T_L sowie der WLD-Spannung E läßt sich die absolute Feuchte bestimmen (vgl. Kapitel 3 und 4).

Um apparative Änderungen wie Windabhängigkeiten, aber auch Schwankungen des absoluten Luftdrucks von Meßtag zu Meßtag zu korrigieren, wird nach jeder Feuchtemessung die Sättigungsfeuchte gemessen. Hieraus ergibt sich das Feuchtedefizit $(1-h)$ und die relative Feuchte h .

7.2.3 Bestimmung der Verdunstungsgeschwindigkeit

Für beide möglichen Meßmethoden berechnet sich die Verdunstungsgeschwindigkeit aus Messung von h und \dot{V} nach Formel (7,2)

$$w_v = \frac{h}{1-h} \cdot \frac{\dot{V}}{F}$$

Der Fehler der Transfergeschwindigkeit ergibt sich aus der Fehlerbetrachtung

$$\left[\frac{G_w}{W} \right]^2 = \left[\frac{1}{1-h} \cdot \frac{G_h}{h} \right]^2 + \left[\frac{G_{\dot{V}}}{\dot{V}} \right]^2 + \left[\frac{G_F}{F} \right]^2$$

Nahezu alle Messungen wurden bei $\dot{V} \approx 50$ l/min durchgeführt, daher sind vom Gasdurchsatz typische Fehler von $\frac{G_{\dot{V}}}{\dot{V}} - 1\%$ zu erwarten. Der Fehler der Oberflächenbestimmung ist dagegen schon vernachlässigbar ($\frac{G_F}{F} - 1\%$), der der Feuchtebestimmung ist aus Abbildung 3,9 zu entnehmen.

Einige charakteristische Fehler seien aufgeführt.

$v/m/s$	Oberfläche	h	G_h/h	$G_{\dot{V}}/\dot{V}$	G_w/W
2	glatt	0,70	0,8 %	1 %	3 %
7	glatt	0,86	0,5 %	1 %	4 %
9	rau	0,94	0,4 %	1 %	7 %

Der Fehler durch die Messung der Feuchte im Wind-Wasser-Kanal anstatt im Auslaß (vgl. 7.1.5) macht sich neben den meßbedingten Fehlern somit garnicht mehr bemerkbar.

7.2.4 Transfergeschwindigkeit von Wärme in Wasser

Aus der Verdunstungsgeschwindigkeit läßt sich durch Messung der Oberflächentemperaturerniedrigung ΔT gegenüber der Wassertemperatur die Transfergeschwindigkeit w_H^w für Wärme in Wasser berechnen (Jähne 1980)

$$w_H^w = w_v \frac{\lambda(1-h)c(T)}{\rho^w c_p^w \Delta T} \quad (7,5).$$

Die Messung von ΔT mit dem IR-Thermometer erlaubt nur eine Meßgenauigkeit von 20%.

7.2.5 Korrektur der statisch gemessenen Verdunstungsgeschwindigkeiten auf die Oberflächentemperatur

Nach Gleichung (7,5) läßt sich die Oberflächentemperaturerniedrigung bei Kenntnis von w_H^w bestimmen. Zusammen mit Gleichung (7,2) erhalten wir

$$\Delta T = \frac{\Lambda}{\rho^w \cdot c_p^w} \cdot \frac{\dot{V} h c(T_s)}{F \cdot w_H^w} \quad (7,6).$$

Aus Dimensionsgründen ist in dieser Beziehung die Sättigungskonzentration $C(T_s)$ statt der Sättigungsfeuchte $P(T_s)$ einzusetzen.

Ohne einen allzu großen Fehler zu begehen, können wir $C(T_s)$ durch $C(T_w)$ ersetzen. Auf der rechten Seite der Gleichung (7,6) stehen dann nur bekannte und meßbare Größen. Für w_H^w werden die Ergebnisse der quasidynamischen Messungen verwendet.

Bestimmt man die Verdunstungsgeschwindigkeit statisch, so entsteht bei der Berechnung der relativen Feuchte ein Fehler. Statt $h = P/P(T_s)$ wurde $\hat{h} = P/P(T_w)$ verwendet, was eine Ungenauigkeit von einigen Prozent nach sich zieht.

Entwickeln wir den Sättigungsdampfdruck nach der kleinen Oberflächentemperaturerniedrigung.

$$P(T_s) = P(T_w + \Delta T) = P(T_w) - \Delta T \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_{T=T_w} \pm \dots$$

Die Entwicklung brechen wir nach dem zweiten Term ab und setzen sie in die umgeformte Gleichung (7,2) ein.

$$\begin{aligned} (w_w)^{-1} &= \frac{1-h}{h} \frac{F}{\dot{V}} = \left[\frac{1}{h} - 1 \right] \frac{F}{\dot{V}} \\ &= \left[\frac{P(T_s)}{P} - 1 \right] \frac{F}{\dot{V}} \\ &= \left[\frac{P(T_w)}{P} - 1 - \frac{\Delta T}{P} \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_{T=T_w} \right] \frac{F}{\dot{V}} \\ &= (\hat{w}_w)^{-1} - \Delta T \frac{F}{\dot{V} P} \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_{T=T_w} \end{aligned}$$

Der Sättigungsdampfdruck wird durch die Magnusformel (Möller 1973) gegeben,

$$\log P(T) = \frac{7,5 \cdot T}{T + 237,3} + 0,6609$$

Abb 7,1

Verdunstungsmessungen bei 20°C ohne Strand

wobei T in Grad Celsius und P in Torr zu wählen ist. Im Bereich von 5 Torr bis 50 Torr ist der Fehler bei der Verwendung der Magnusformel kleiner als 1^o/oo. Die Steigung der Dampfdruckkurve berechnet sich zu

$$\frac{\partial P}{\partial T} = P \cdot \frac{4098}{(T+237,3)^2}$$

Die Korrektur der Verdunstungsgeschwindigkeit in erster Ordnung wird zu :

$$(w_w)^{-1} = (\hat{w}_w)^{-1} - \Delta T \frac{F}{V} \frac{4098}{(T_w+237,3)^2}$$

oder falls T durch w_H^w ersetzt wird:

$$(w_w)^{-1} = (\hat{w}_w)^{-1} - \frac{\lambda}{g^w \cdot c_p^w} \frac{h c(T_w)}{w_H^w} \frac{4098}{(T_w+237,3)^2}$$

7.3 Ergebnisse und Diskussion der Feuchtigkeitsmessungen

Die gesamten Verdunstungsmessungen wurden in Stickstoffatmosphäre ausgeführt. Die Einzelmessungen sind in Anhang 5 tabellarisch angegeben.

Für eine Wassertemperatur um etwa $T_w = 20^{\circ}\text{C}$ wurden für unterschiedliche Wasserstände (5 cm und 7 cm) die Verdunstungsgeschwindigkeiten mit den Psychrometern und dem WLD statisch bestimmt. In Abbildung 7,1 sind die nachträglich korregierten Meßergebnisse eingetragen. Von den unter gleichen Bedingungen gemachten quasidynamischen Messungen sind zum Vergleich einige Werte mit eingezeichnet.

Die Ergebnisse beider Meßmethoden und beider Meßgeräte stimmen in den Fehlergrenzen gut überein.

Bei etwa 8 m/sec Windgeschwindigkeit zeigt sich ein charakteristischer Sprung in der Verdunstungsgeschwindigkeit. Dieser Sprung ist mit dem Wellenbild gekoppelt, das zum gleichen Zeitpunkt von einer glatten zu einer rauhen Oberfläche wechselt (Tschiersch 1980). Unter gleichen Bedingungen findet man diesen charakteristischen Sprung bei allen anderen Transportmessungen in dem zirkularen Wind-Wasser-Kanal.

Unterteilt man die Wasserrinne durch einen Strand, der ein Umlaufen des Wassers in der Rinne unterbindet, so stellen sich schon bei etwa 3 m/sec Windgeschwindigkeit kleine Wellen ein, die sich mit zunehmendem Wind vergrößern. Abbildung 7,2 zeigt

Abb 7,2

Verdunstungsmessungen bei 20°C mit Strand

Abb 7,3

Verdunstungsmessungen bei 20°C ohne Strand. Die Verdunstungsgeschwindigkeit von sauberem Wasser liegt deutlich über der von älterem Wasser, da bei letzterem die Wellenbildung bis zu Windgeschwindigkeiten von 8 m/sec durch einen Schmutzfilm auf der Wasseroberfläche unterbunden wird.

Abb 7,4

Transfargeschwindigkeit für Wärme in Wasser bei 20°C ohne Strand.
Die Abhängigkeiten entsprechen denen in Abbildung 7,3.

für zwei verschiedene Strandpositionen die dabei gemessenen Verdunstungsgeschwindigkeiten bei $t_L = 20^{\circ}\text{C}$ und 7 cm Wassertiefe. Innerhalb der Fehlergrenzen liegen die Ergebnisse für die unterschiedlichen Strandpositionen beieinander. Der Kurvenverlauf zeigt das erwartete Verhalten. Da sich das Wellenbild langsam aufbaut, ist in der Verdunstungsgeschwindigkeit ebenfalls ein kontinuierlicher Anstieg zu sehen. Die Meßergebnisse über 8 m/sec Windgeschwindigkeit stimmen mit den ohne Strand gemessenen überein.

In Abbildung 7,3 wird der Zusammenhang zwischen Verdunstungsgeschwindigkeit und Wellenbild noch besser deutlich. Verwendet man frisches, sauberes Wasser zur Messung, so stellen sich auch ohne Strand schon bei Windgeschwindigkeiten von etwa 1 m/sec Wellen ein. In diesem Falle steigt die Verdunstungsgeschwindigkeit mit dem Wind stetig an. Wird das Wasser älter, etwa um einen Tag, so bleibt die Wasseroberfläche glatt bis zu Windgeschwindigkeiten von 8 m/sec. Die Verdunstungsgeschwindigkeit steigt zunächst linear an, um dann bei 8 m/sec auf die für frisches Wasser gemessenen Werte zu springen. Zwischen beiden Fällen - glatt, rauh - liegen noch einige Meßpunkte, die an ein ungewöhnliches Wellenbild - Solitonen - gekoppelt sind. Das Soliton ist ein in der Wasserrinne umlaufendes, dispersionsfreies Wellenpaket. Es füllt etwa den halben Kanal aus, während die andere Hälfte glatt bleibt. Die Verdunstungsgeschwindigkeiten liegen entsprechend zwischen denen des glatten und denen des rauhen Falles. In Abbildung 7,4 sind die Transfergeschwindigkeiten für Wärme in Wasser eingetragen. Ihr Fehler liegt bei etwa 20%. Wir finden den gleichen qualitativen Verlauf wie bei der Messung der Verdunstungsgeschwindigkeiten.

Das unterschiedliche Verhalten bei frischem und älterem Wasser läßt sich nur durch Bildung von Oberflächenfilmen erklären. Diese unterbinden bei älterem Wasser die Wellenbildung. Erst bei 8 m/sec Windgeschwindigkeit werden die Schubspannungen an dem Film so groß, daß der Film zerreißt. Sofort bilden sich hohe Wellen aus, die Verdunstung nimmt stark zu. Legt man den Strand in die Wasserrinne, so wird der Oberflächenfilm bei etwa 3 m/sec Windgeschwindigkeit auf den Strand geschoben. Die jetzt saubere Wasseroberfläche verhält sich wie die von frischem Was-

Abb 7,5

Verdunstungsmessungen bei 20°C, Wasserhöhe 7 cm

Wasser versetzt mit 200 ml n-Propanol, Strand am Einlaßstutzen

ser. Ausführlicheres ist bei Tschiersch (1980) zu finden.

Um den Einfluß von Verschmutzungen zu untersuchen, wurde noch ein Experiment mit einem Wasser/n-Propanol Gemisch durchgeführt. Die Meßpunkte sind in Abbildung 7,5 dargestellt. Zum Vergleich sind die Verdunstungsgeschwindigkeiten für sauberes Wasser (vgl. Abbildung 7,3) als Kurven eingetragen. Eine charakteristische Änderung ist nicht zu erkennen. Die Oberflächenspannungsänderung hat also auf den Transport durch die luftseitige Grenzschicht keinen Einfluß gezeigt. Ob eine Wellenbildänderung eintritt, ist bisher unbekannt. Eine weitergehende Interpretation muß daher an dieser Stelle unterbleiben.

Ein Vergleich der Grenzschichttheorien mit den gemessenen Verdunstungsgeschwindigkeiten ist bei Jähne (1980) zu finden.

Anhang 1: Abhängigkeit der Psychrometerkonstante von dem aktuellen Luftdruck

Die Druckabhängigkeit des "idealen Psychrometers" ist leicht einzusehen. Nach Gleichung (3,3) ist die Psychrometerkonstante

$$A = \frac{S C_p}{\lambda} \cdot \frac{W_H}{W_W}$$

Die ideale Gasgleichung $pV = nRT$ läßt sich nach der Dichte auflösen:

$$S = \frac{n}{V} = \frac{p}{RT}$$

wobei p der aktuelle Luftdruck ist.

Mit Hilfe dieser Beziehung kann man die Luftdruckabhängigkeit der Psychrometerkonstanten sofort formulieren:

$$A = p \frac{C_p}{\lambda RT} \frac{W_H}{W_W}$$

Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen ist eine Korrektur der Psychrometerkonstanten auf den aktuellen Luftdruck unnötig, da jeder Meßpunkt durch die Kontrollmessung der Sättigungsfeuchte auf diese korrigiert wird. Auftretende Fehler, bedingt durch eine falsche Psychrometerkonstante, werden auf diese Weise recht gut bereinigt.

Anhang 2: Schmidtzahlen in Abhängigkeit von der Temperatur

Die Schmidtzahl ist definiert als das Verhältnis zwischen der kinematischen Zähigkeit ν und einer Diffusionskonstante.

Schmidtzahl für Verdunstung

$$Sc_v = \frac{\nu}{D_v}$$

Schmidtzahl für Wärme

$$Sc_H = \frac{\nu}{D_H} = \frac{\nu \rho c_p}{\alpha}$$

α = Wärmeleitfähigkeit $[\frac{cm^w}{grad}]$

ν = kinematische Zähigkeit $[\frac{cm^2}{s}]$

ρ = Dichte $[\frac{mol}{cm^3}]$

c_p = spezifische Wärme $[\frac{w \cdot s}{mol \cdot grad}]$

Die Schmidtzahlen für Gase sind in erster Näherung temperaturunabhängig, da sowohl die kinematische Zähigkeit wie auch die Diffusionskonstanten D in einem Gas die gleiche Temperaturabhängigkeit - sie sind proportional $1/T$ - aufweisen. Im Wasser dagegen heben sich die Temperatureffekte nicht auf. Die kinematische Zähigkeit des Wassers nimmt mit zunehmender Temperatur stark ab, während sich die Diffusionskonstanten kaum ändern.

	in Wasser	in N_2 -Gas	
	Sc_H	Sc_H	Sc_v
0°C	13,5	0,634	0,49
25°C	6,0	0,629	0,52
50°C	4,0	0,627	0,55

Anhang 3: Schaltung der Pt 100 Fühler zur Temperaturmessung mit Linearisierung

Für die Temperaturmessungen werden Platinwiderstandsmeßfühler verwendet. Ihre Temperaturabhängigkeit ist leider nicht linear. Im Bereich von 0°C bis etwa 60°C ergibt sich folgende Abhängigkeit (vgl. Abbildung 3,5):

$$(1) \quad R(T) = R_0 (1 + 3,908 \cdot 10^{-3} T - 5,59 \cdot 10^{-7} T^2)$$

Diese Nichtlinearitäten sind zwar gering, aber für eine Präzisionsmessung sollte die Möglichkeit ihrer elektronischen Korrektur genutzt werden.

Beschreibung der Grundschtung

Die Grundschtung zeigt einen kurzgeschlossenen Differenzverstärker. Die Widerstände R bis R_3 bilden eine Brückenschaltung. Der Operationsverstärker steuert die Brücke so, daß durch Variation der Ausgangsspannung U_A der Spannungsabfall am R_2 und am R gleich ist. Der Widerstand R_4 erlaubt es, Nichtlinearitäten auszugleichen.

Berechnung der Ausgangsspannung U_A als Funktion der Widerstandsänderung von R (des Pt 100 Meßfühlers)

Die Kirchhoff'sche Knotenregel $\sum I = 0$ ergibt die Ausgangsgleichungen:

$$(2) \quad \frac{U_E - U}{R} - \frac{U - U_A}{R_4} = 0$$

$$(3) \quad \frac{U_E - U'}{R} - \frac{U' - U_A}{R_4} - \frac{U'}{R_1} = 0$$

Die Spannungen U und U' an den Eingängen des Operationsverstärkers unterscheiden sich lediglich durch die vernachlässigbar kleine Offsetspannung. Es kann also $U = U'$ gesetzt werden. Durch Gleichsetzen von (1) und (2) lassen sich U_E und U_A berechnen.

$$(4) \quad U_A = U \left[1 - \frac{R/R_1}{R_2/R_3 - R/R_4} \right]$$

$$(5) \quad U_E = U \left[1 - \frac{R_4/R_1}{R_3/R_2 - R_4/R} \right]$$

Damit erhält man folgendes Verhältnis von U_E zu U_A

$$(6) \quad \frac{U_A}{U_E} = \frac{1 - R_3/R_2 [R/R_4 + R/R_1]}{1 - R [R_3/(R_2 \cdot R_4) + 1/R_1]}$$

Die Brücke wird abgeglichen auf einen Widerstand $R = R_0$; dabei ist $U_A(R_0) = 0$. Dies ergibt die Abgleichbedingung

$$(7) \quad [R_0/R_1 + R_0/R_4] R_3/R_2 = 1$$

Die Temperaturänderung des Pt 100 Meßfühlers ist:

$$(8a) \quad R(T) = R_0 + \Delta R \quad \text{mit} \quad \Delta R = R_0 (c_1 T - c_2 T^2)$$

Verwenden wir folgende Hilfsgrößen

$$(8b) \quad \alpha = \frac{R_0}{R_x - R_0}$$

$$(8c) \quad \frac{1}{R_x} = \frac{R_3}{R_4 \cdot R_2} - \frac{1}{R_1} \quad \text{bzw.} \quad R_4 = \frac{R_3/R_2}{1/R_x + 1/R_1}$$

so wird das Spannungsverhältnis U_A/U_E zu

$$(9) \quad \frac{U_A}{U_E} = - \frac{\Delta R}{R_0} \cdot \frac{R_x}{R_x - R_0} \cdot \frac{1}{1 - \Delta R/(R_0 - R_x)}$$

Das Spannungsverhältnis wird bei Entwicklung des letzten Termes für kleine ΔR zu

$$(10) \quad \frac{U_A}{U_E} = (1 - \alpha) [c_1 T + (c_1^2 \alpha - c_2) T^2 + (c_1^3 \alpha^2 - c_1 c_2 \alpha) T^3 + \dots]$$

Die Forderung, daß das Spannungssignal U_A linear mit der Temperatur sein soll, beinhaltet, daß der quadratische Term der obigen Entwicklung verschwindet. Also wird

$$(11) \quad \alpha = \frac{c_2}{(c_1)^2} = 0,0366 \quad \text{für die Pt 100 Fühler, unter Verwendung der Werte von (1).}$$

Man verifiziert sofort, daß alle Terme ab der dritten Ordnung bezüglich T gegenüber dem linearen Term verschwindend klein sind (mindestens um acht Größenordnungen). Aus (8b) und (8c) folgen dann Verhältnisse für die Wahl der Widerstände R_1 , R_2 , R_3 und R_4 .

$$R_x = \left[\frac{C_1^2 + C_2}{C_2} \right] R_0$$

$$R_4 = \frac{R_3/R_2}{1/R_x + 1/R_1}$$

Bei Erfüllung dieser Gleichungen ist die Ausgangsspannung U_A proportional zu der Temperatur.

Ausführung der Schaltung

Um den Einfluß der Übergangswiderstände an den Anschlußkontakten zum Meßfühler zu beseitigen, wird der Pt 100 Meßfühler als Vierpol geschaltet. Auf einer Platine befinden sich vier Fühlerschaltungen und ein gemeinsames Referenzelement (REF02). Jede Schaltung hat einen Nachverstärker. Die Verstärkung der Grundschialtung sowie die des Nachverstärkers sind so ausgelegt, daß im Bereich von 0°C bis 40°C das Spannungssignal 5 Volt überstreicht.

TEMPERATURFÜHLERSCHALTUNG

Von der Elektronik verursachte Fehler in der Temperaturmessung

ERSATZSCHALTBILD ZUR
VIERLEITERTECHNIK

Der Vorteil der Vierleitertechnik ist die Minderung von Einwirkungen der Leitungswiderstände auf den Spannungsabfall am Pt 100. Der Spannungsabfall an den Leitungswiderständen ist proportional dem durch die Leitungswiderstände fließenden Strom. Den möglichen maximalen Fehler erhält man, wenn $U_A = 0$ gesetzt wird. Die Ströme sind dann

$$I(1) \approx \frac{5 \text{ V}}{225 \text{ k}\Omega} = \frac{1}{45} \text{ mA}$$

$$I(2) \approx \frac{5 \text{ V}}{150 \text{ k}\Omega} = \frac{1}{30} \text{ mA}$$

$$I \approx \frac{5 \text{ V}}{4,8 \text{ k}\Omega} \approx 1 \text{ mA}$$

Die 5 m langen Versorgungsleitungen des Pt 100 sind aus Kupfer und haben bei Raumtemperatur einen Widerstand von etwa $R_L = 0,6 \Omega$. Alle entstehenden Fehler werden auf die Temperaturdrift des Pt 100 bezogen.

Die Temperaturdrift ist $\frac{\Delta R}{R \Delta T} \approx 4\% / \text{grd}$.

Bei einem Spannungsabfall von etwa 100 mV am Pt 100 wird diese zu

$$\frac{\Delta R}{\Delta T} \approx 0,4 \Omega / \text{grd}$$

In der endgültigen Schaltung ist für den R_4 statt des $82,4 \text{ k}\Omega$ Widerstandes ein $150 \text{ k}\Omega$ Widerstand eingebaut worden. Dadurch verringerte sich zwar der Leitungsfehler, doch die verbleibende Nichtlinearität verursacht einen Fehler. Insgesamt hat die Elektronik folgende Fehlerquellen:

- 1) Restnichtlinearität des Pt 100
- 2) Stromdrift

- 3) Spannungsdrift
- 4) Leitungseffekte
- 5) Operationsverstärkereffekte .

Alle diese Fehler beruhen auf Temperaturänderungen in der Elektronik, die mit 5°C angenommen werden, und solchen in den 5 m langen Versorgungsleitungen, die mit 10°C angenommen werden. Letzteres beruht auf dem Verlauf der Leitungen, die zur Hälfte in dem thermostatisierten Schrank des Wind-Wasser-Kanals liegen.

zu 1) Restnichtlinearität:

Mit einem Widerstand $R_4 = 150 \text{ k}\Omega$ wird $c_2 = 1,7 \cdot 10^{-7} / \text{grad}^2$, was für die maximalen Temperaturänderungen im Wind-Wasser-Kanal von $\pm 20^{\circ}\text{C}$ ein $\Delta T = \pm 0,009^{\circ}\text{C}$ erzeugt.

zu 2) Stromschwankungen:

Der durch den Pt 100 fließende Strom wird hauptsächlich durch den Widerstand $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega$ festgelegt. Änderungen in den Leitungen sowie im Pt 100 sind gegenüber der Temperaturdrift des R_1 zu vernachlässigen. Mit der für Metallfilmwiderstände typischen Temperaturdrift von $\frac{\Delta R}{R \Delta T} = 50 \text{ ppm/grad}$ ergibt sich eine maximale Stromschwankung von $\left(\frac{\Delta I}{I}\right)_{\text{max}} = 0,25\%$.

Die maximale strombedingte Temperaturänderung ist dann

$$\Delta T = \pm 0,06^{\circ}\text{C} .$$

zu 3) Spannungsschwankungen:

Durch die maximale Temperaturdrift des Referenzelementes

$\frac{\Delta U}{U \Delta T} = 20 \text{ ppm/grad}$ erhält man $\frac{\Delta U}{U} = 0,1\%$ und somit einen maximalen Fehler von

$$\Delta T = 0,03^{\circ}\text{C} .$$

zu 4) Leitungseffekte:

Die Elektronik sieht durch die Leitungswiderstände einen erhöhten Widerstand des Pt 100. Die Erhöhung beträgt allerdings nur $1/45$ bzw. $1/30$ der Leitungswiderstände, da im gleichen Maße der Stromfluß durch sie verringert ist. Dies bedeutet eine Widerstandsänderung des Pt 100 Fühlers von $\Delta R = \frac{0,6}{45} \Omega + \frac{0,6}{30} \Omega = 0,033 \Omega$.

Es verursacht einen relativen Fehler von $\frac{\Delta R}{R} = 0,013\%$ und folglich einen maximalen Temperaturmeßfehler von

$$\Delta T = 0,003^{\circ}\text{C} .$$

zu 5) Operationsverstärkereffekte:

a) Als Vorverstärker dient ein OP07C.

Er hat eine maximale Offsetspannungsdrift von $\frac{\Delta V}{\Delta T} = 1,8 \mu\text{V/grad}$
und eine maximale Offsetstromdrift von $\frac{\Delta A}{\Delta T} = 50 \text{ pA/grad}$.

Dies ergibt folgende maximale Temperaturdriften:

Offsetspannung: $\Delta T = 0,02^\circ\text{C}$

Offsetstrom: Er wird auf den Widerstand $R_2 = 4,7 \text{ k}$ bezogen,

$$\text{also } A \cdot R_2 = 0,001 \text{ mV.}$$

$$\Delta T = 0,003^\circ\text{C}$$

Der Vorverstärker hat einen Verstärkungsfaktor von 47. Nach dem Vorverstärker erhält man deshalb ein Temperaturverhalten des Pt 100 von 19 mV/grad.

b) Nachverstärker TL081

Die Temperaturkoeffizienten mußten abgeschätzt werden, da der Hersteller keine Angaben hierzu macht.

$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = 70 \mu\text{V/grad}; \quad \frac{\Delta A}{\Delta T} = 500 \text{ pA/grad}$$

Es lassen sich folgende Temperaturdriften angeben:

Offsetspannung: $\Delta T = 0,02^\circ\text{C}$

Offsetstrom: $\Delta T = 0,003^\circ\text{C}$.

Zusammenfassung

Die Hauptfehlerquellen sind die Operationsverstärker, der Widerstand R_1 und das Referenzelement. Alle drei Bauteile können bei einem Neubau der Schaltung günstiger gewählt werden.

Schon bei der jetzigen Schaltung sind die Gesamtfehler als klein zu bezeichnen. Die Temperaturmessung hat einen absoluten Fehler von maximal

$$\Delta T = 0,14^\circ\text{C}.$$

Der mittlere Fehler liegt bei

$$\Delta T = 0,04^\circ\text{C}.$$

Anhang 4: WLD-Elektronik

1.) Stromkonstanter

Für einen konstanten Strom durch den WLD sorgt ein Operationsverstärker, der an der Stelle (1) eine konstante Spannung erzwingt. Über den $25\ \Omega$ Widerstand wird ein konstanter Spannungsabfall erzwungen, was einen konstanten Strom durch den WLD zur Folge hat. Der Widerstand des Feldeffekttransistors wird so geregelt, daß sein Widerstand zusammen mit dem Gesamtwiderstand des WLD konstant bleibt. Bei einer Temperaturdrift von maximal 5°C und den maximalen Driftkoeffizienten erhält man:

$$\text{Ref 02: } \frac{\Delta U}{U \Delta T} = 20 \text{ ppm/}^{\circ}\text{C} \Rightarrow \frac{\Delta I}{I} = 0,1 \%$$

$$R = 25\ \Omega: \frac{\Delta R}{R \Delta T} = 50 \text{ ppm/}^{\circ}\text{C} \Rightarrow \frac{\Delta I}{I} = 0,25 \%$$

insgesamt also einen Maximalfehler von $\frac{\Delta I}{I} = 0,3 \%$.

Dies ist bei einem Versorgungsstrom von $I = 89,30 \text{ mA}$ ein $\Delta I_{\text{max}} = 0,03 \text{ mA}$ und ein mittleres $\Delta I = 0,01 \text{ mA}$.

2.) Verstärkeranlage

Die Verstärkung des resultierenden Spannungssignal geschieht in zwei Stufen. Der Vorverstärker verstärkt um einen Faktor 10. Mit dem 20 kΩ - Potentiometer wird die Nullspannung verstellt. Im anschließenden Nachverstärker kann durch Vorwahl des Bezugswiderstandes ein Verstärkungsfaktor zwischen 1 und 2120 in elf Stufen vorgewählt werden. Der Kondensator über dem Rückkopplungswiderstand läßt hohe Frequenzen unverstärkt passieren. Somit wird das Rauschen unterdrückt. Die Einstellzeit des RC-Gliedes beträgt 0,1 sec. Das Signal wird über einem BNC-Stecker abgegriffen. Um Leitungseinfang zu verhindern, wird hier nochmals mit einem 1 μF-Kondensator abgepuffert. Die Offsetspannungsdrift des OP07E verursacht eine Nullpunktsdrift. Bei $\frac{\Delta V}{\Delta T} = 1,8 \mu V / \text{grd}$ ergibt sich für eine Temperaturdrift von 5°C eine maximale Spannungsdrift $\Delta V = 10 \mu V$. Bei der üblichen Verstärkung * 1000 entspricht dies einer Signaldrift von 10 mV. Der Offsetstrom bewirkt dagegen nur eine maximale Drift von 2 mV nach der Verstärkung. Die Driften des zweiten Verstärkers sind demgegenüber vernachlässigbar.

Anhang 5: Meßergebnisse

a) Feuchteprofile (zu Kapitel 6)

Auf den kommenden Seiten werden neun Einzelprofile gezeigt. Sie sind bezüglich der Feuchte und der Wasseroberfläche korrigiert. Sie wurden von einem xy-Schreiber gezeichnet, der zwei aufeinanderfolgende Meßpunkte miteinander verbindet. Bei großen Abständen wird diese Verbindungslinie leicht S-förmig geschwungen. Die Profile entstanden bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von $v \approx 1,5$ m/sec und einer mittleren relativen Feuchte $h \approx 0,7$ in Psychrometerhöhe (mit dem "+" gekennzeichnet). Jeder Meßpunkt entstand bei einer Mittlungszeit von 20 sec und einer Einleserate von 5 Hz.

b) Feuchtemessungen (zu Kapitel 7)

An die Profile schließt sich die tabellarische Erfassung der Feuchtemessungen an.

Heßtyp Abpeichernummer		Windgeschwindigkeit [cm/s] V	Gasdurchsatz [l/min] V̇	Wassertemperatur [°C] T _w	relative Feuchten [%] $\hat{h} = \frac{P}{P(T)} \text{ oder } h = \frac{P}{P(T_s)}$			Transfargeschwindigkeiten [cm/s] Verdunstung in Luft W _v Wärme in Wasser W _w		Charakter: s=statisch i=instationär	
Datum	AAFO				FF ₁	FF ₂	WLD	FF	WLD		WLD
4-Sep-79	AAFO	Wassertiefe 7cm ; ohne Strand									
	11/12	1,82	53,8	19,17	68,49	69,42	69,22	1,28	1,29	S, g	
	13/14	3,41	53,2	19,79	76,08	76,78	77,18	1,82	1,88	S, g	
	15/16	5,06	52,1	19,77	80,91	81,13	81,02	2,37	2,37	S, g	
	17/18	6,64	49,8	20,30	84,71	85,01	85,43	3,01	3,11	S, g	
	19/20	8,23	51,5	20,42	93,52	93,79	93,52	8,10	7,92	S, T	
	21/22	9,22	51,9	21,67	94,70	94,81	95,28	10,08	11,16	S, T	
Soliton!	23/24	7,45	52,1	21,60	88,70	89,26	88,60	4,61	4,31	S, (T)	
	25/26	1,87	52,0	21,75	70,14	70,65	71,25	1,32	1,37	S, g	
17-Sep-79	ABFO	Wassertiefe 5cm ; ohne Strand									
	11/12	1,63	51,1	15,89	71,74	66,22		1,17		S, g	
	13/14	2,56	51,2	16,00	71,88	72,94		1,42		S, g	
	15/16	3,38	50,9	15,74	74,54	75,84		1,65		S, g	
	17/18	4,63	51,3	16,59	78,65	80,19		2,11		S, g	
	19/20	5,47	51,5	16,59	82,09	82,80		2,71		S, g	
	21/22	6,38	46,7	17,91	84,75	86,02		2,98		S, g	
	23/24	7,41	51,8	18,54	85,70	86,27		3,47		S, g	
	25/26	7,98	50,5	18,62	86,07	87,06		3,62		S, g	
	27/28	8,45	51,7	19,79	92,97	93,61		8,07		S, T	
	29/30	9,18	51,7	19,87	94,08	94,47		9,40		S, T	
	31/32	1,96	51,7	20,35	67,55	68,84		1,18		S, g	
21-Sep-79	ACFO	Wassertiefe 5cm ; ohne Strand									
	11/12	1,96	21,7	18,86	84,05	84,25	83,75	2,23	1,19	S, g	
	13/14	0,92	20,3	19,17			79,36		0,83	S, g	
	15/16	3,50	20,5	19,09	89,13	89,46	89,62	1,82	1,89	S, g	
	17/18	5,29	19,3	19,61	91,89	91,93	91,74	2,34	2,28	S, g	
	19/20	6,49	19,4	19,65	93,23	93,74	93,54	2,99	2,99	S, g	
	21/22	7,24	19,6	20,39	93,70	94,15	94,31	3,36	3,46	S, g	
	23/24	7,74	19,6	20,49	94,16	94,33	94,66	3,47	3,70	S, g	
	25/26	8,20	17,7	21,03	95,09	95,22	95,56	3,76	4,06	S, g	

Meßtyp Abspeichernummer	Windgeschwindigkeit [cm/s] V	Gasdurchsatz [le/min] V̇	Wassertemperatur [°C] T _w	relative Feuchten [%] $\hat{h} = \frac{P}{P(T_w)}$ oder $h = \frac{P}{P(T_s)}$			Transfargeschwindigkeiten [cm/s]		Charakter: η_{stat} η_{dyn}	
				FF_1	FF_2	WLD	Verdunstung in Luft \bar{P}	Wärme in Wasser \bar{W}_w		
5-Sep-79	AAQO	Wassertiefe 7 cm; ohne Strand; 100 ml n-Propanol								
	11/12	1,86	52,7	20,10	69,50	70,51	71,52	1,32	1,41	S, 8
	13/14	0,88	53,8	20,45			61,53		0,92	S, 8
	15/16	3,39	53,5	20,26	76,00	76,77	78,26	1,90	2,05	S, 8
	16/17	5,14	52,9	20,90	80,25	80,73	82,37	2,36	2,63	S, 8
	17/19	5,14	52,8	20,90	80,77	81,26	83,24	2,44	2,80	S, 8
	18/19	6,77	52,2	20,88	84,29	84,27	85,91	2,98	3,33	S
	21	8,05	52,8	21,74	93,33	93,83	94,43	8,56	9,54	S, r
	22/23	8,98	52,9	21,82	94,38	94,46	95,17	9,59	11,08	S, r
18-Sep-79	ABQO	Wassertiefe 7 cm; ohne Strand; 200 cm ³ n-Propanol								
	11/12	1,72	52,8	20,66	67,98	68,72		1,22		S 9
	13/14	2,90	52,2	20,30	75,36	75,98		1,73		S 9
	15/16	4,09	52,2	20,21	79,48	79,97		2,18		S 9
	17/18	5,15	51,1	20,06	82,49	83,37		2,69		S 9
	19/20	6,09	51,5	20,29	85,05	85,40		3,18		S 9
	21/22	6,93	51,8	20,18	85,87	86,40		3,45		S 9
	23/24	7,83	52,1	20,57	92,34	93,03		7,41		S r
	25/26	8,30	51,8	20,65	93,25	93,53		8,03		S r
	27/28	9,08	49,8	21,75	94,96	95,13		10,38		S r
11-Sep-79	AAQO	Wassertiefe 7 cm; mit Strand (um Einlauf); 200 ml n-Propanol								
	11/12	1,74	57,2	21,75	63,43	63,38		1,18		S 9
	13/14	2,38	58,7	21,51	67,92	68,03		1,49		S 8
	15/16	3,17	57,5	21,20	72,01	72,20		1,78		S 9
	17/18	3,97	57,9	20,71	79,69	80,36		2,78		S 9
	19/20	4,80	55,0	20,57	84,33	84,72		3,70		S 9
	21/22	5,57	54,4	21,19	87,65	87,95		4,71		S 9
	23/24	6,45	53,3	21,12	89,34	89,64		5,60		S 9
	25/26	7,27	53,0	21,74	90,83	91,31		6,67		S 9
	27/28	8,10	53,7	21,67	93,04	93,50		9,07		S r
	29/30	8,94	52,7	22,29	93,97	93,85		9,80		S r
	31/32	9,63	51,4	22,29	95,01	94,98		10,65		S r
	33/34	2,39	51,1	21,96	72,09	72,34		1,42		S 9

Meßtyp Abspeichernummer	Indgeschwindigkeit [s/m/s] V	Gasdurchsatz [l/m³/s] V̇	Wassertemperatur [°C] T _w	relative Feuchten [%] $\hat{h} = \frac{P}{P(T)}$ oder $h = \frac{P}{P(T_s)}$				Transfargeschwindigkeiten [cm/s]				Charakter: ε = statisch η = turbulent
				FF ₁	FF ₂	WLD	FF	WLD	WLD	WLD		
28-Sep-79	AD A0	Wassertiefe 4,5 cm ; ohne Strand										
nicht abgespeichert	7,63	56,3	22,00	84,63	85,15	85,78	3,44	3,62			S, 8	
	7,93	56,3	21,75	85,15	85,35	86,07	3,50	3,71			S, 8	
	8,37	56,8	22,58	86,09	86,52	87,07	3,87	4,07			S, 8	
	8,80	56,7	22,54	93,28	93,75	93,64	9,07	8,91			S, T	
	9,19	56,7	23,70	93,61	94,15	94,09	9,56	9,47			S, T	
	9,62	56,8	23,66	94,20	94,70	94,52	10,81	10,10			S, T	
	9,93	56,7	25,15	95,03	95,04	94,85	11,60	11,13			S, T	
	10,60	56,7	25,20	96,20	96,35	96,40	15,94	16,17			S, T	
7-Sep-79	AB B0	Wassertiefe 7 cm ; mit Strand (am Einlauf)										
11/12	1,60	51,1	20,66	65,29	65,46	66,53	1,15	1,21			S, 8	
13/14	0,84	51,2	20,59			56,04		0,78			S, 8	
15/16	2,6	51,2	20,87	69,35	69,69	70,62	1,40	1,47			S	
17/18	3,43	51,0	20,70	75,36	75,34	76,06	1,86	1,93			S, T	
19/20	4,25	51,0	21,54	82,76	82,89	83,60	2,34	3,09			S, T	
21/22	5,07	51,3	21,53	86,67	87,13	87,67	4,13	4,34			S, T	
23/24	6,0	51,3	22,29	89,37	89,68	90,56	5,31	5,86			S, T	
25/26	6,99	51,3	23,01	91,32	91,58	91,74	6,64	6,78			S, T	
27/28	8,12	51,0	23,07	92,66	92,99	93,38	8,05	8,56			S, T	
29/30	9,18	51,5	24,00	94,61	94,76	95,05	11,09	11,77			S, T	
31/32	2,07	51,2	23,56	71,42	71,71	72,65	1,54	1,62			S, 8	
20-Sep-79	AB B0	Wassertiefe 7 cm ; mit Strand (am Auslauf)										
11/12	1,70	50,6	21,51	66,83	67,48	66,58	1,23	1,20			S, 8	
13/14	2,81	50,6	21,83	73,04	73,96	73,32	1,68	1,67			S, 8	
15/16	4,19	51,8	21,67	80,48	81,04	80,07	2,53	2,39			S, T	
17/18	5,52	51,2	21,90	86,41	87,03	87,59	3,97	4,29			S, T	
19/20	6,2	51,4	21,90	88,64	88,80	90,69	4,83	5,94			S, T	
21/22	7,06	51,2	23,85	89,90	90,55	90,33	5,73	5,72			S, T	
23/24	7,65	51,2	23,64	91,17	91,65	91,80	6,69	6,82			S, T	
25/26	8,66	46,2	24,17	93,42	93,93	93,42	8,51	7,81			S, T	
27/28	9,24	51,3	23,90	93,84	93,98		9,41				S, T	
29/30	2,83	51,2	24,32	73,08	73,31	72,55	1,67	1,64			S	

Meßtyp Abspeichernummer	Windgeschwindigkeit [cm/s]	Gasdurchsatz [L/min]	Wassertemperatur [°C]	relative Feuchten [%]		Transfergeschwindigkeiten [cm/s]			Charakter: gestatisch: η_{glatt} dynamisch: $\eta_{dynamisch}$	
				$\hat{h} = \frac{P}{P(T)}$ oder $h = \frac{P}{P(T_s)}$	WLD	Verdunstung in Luft	in Wasser	WLD		
Datum	V	V	T _w	FF ₁	FF ₂	P	W _v	W _w	WLD	
30. Nov-79	FD A0	7 cm ; ohne Strand;								
	11	2,07	52,9	22,0		72,1	1,46		12,4	d g
	12	2,03	52,8	22,05		72,2	1,46		12,1	d g
	13	1,60	52,8	22,45		69,4	1,27		9,0	d g
	14	1,61	52,8	22,5		69,7	1,29		12,5	d g
	15	4,50	52,7	22,7		80,7	2,35		17,7	d g
	16	6,13	52,7	22,9		84,4	3,37		24,1	d g
	17	6,14	52,7	23,0		84,2	3,34		22,2	d g
	18	7,75	52,7	23,2		86,5	3,6		32	d g
	19	5,38	52,8	23,4		77,1	1,89		15,6	d g
	20	5,39	52,8	23,4		77,3	1,91		16,3	d g
	21	2,73	52,9	23,6		73,9	1,60		12,0	d g
	22	4,96	52,8	23,9		81,2	2,43		21,9	d g
	23	6,73	52,9	24,1		85,1	3,22		29,7	d g
	24	7,68	52,8	24,0		86,8	3,70		33,2	d g
	25	8,14	52,7	23,9		93,0	7,46		143	d r
	26	8,64	52,7	24,2		94,3	9,29		136	d r
11-12-79	FD A0	etwa 5 cm ; ohne Strand ; frisches Wasser!								
	27	8,88	64,4	21,8		93,2	9,41		236	d r
	28	9,7	64,9	22,7		94,9	12,9		310	d r
	32	8,45	58,5	24,0		93,6	9,1		200	d r
	33	9,1	~81	23,5		92,1	10,1		236	d r
	34	10,23	58,6	24,7		96,0	15,0		290	d r
15-Dez-79	FD A0	5 cm ; ohne Strand frisches Wasser								
	35	8,56	58,2	21,4		93,8	9,4		179	d r
	36	7,86	58,4	21,7		92,2	7,4		174	d r
Soliton	37	7,20	58,4	22,2		89,1	5,09		80	d (r)
Soliton	38	6,32	58,6	22,0		87,1	4,22		52	d (r)
Soliton	39	5,75	58,5	21,9		85,7	3,74		45	d (r)
Soliton	40	4,74	58,7	22,2		82,2	2,89		36	d (r)
	41	7,25	59,0	21,5		90,8	6,21		115	d r
17-Dez-79	43	8,77	59,2	21,2		93,9	9,71		180	d r
"	44	4,56	59,0	20,3		83,8	3,25		47	d r
27.-Dez-79	45	2,11	58,7	17,8		70,4	1,49		16	

Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

A	Psychrometerkonstante
C	Wasserdampfkonzentration
C(T)	Wasserdampfsättigungskonzentration bei der Temperatur T
c	spezifische Wärme
E	resultierende Brückenspannung
F	Wassergesamtoberfläche (1564 cm ²)
h	relative Feuchte
i, I	Stromstärken
j	Stromdichte
l, L	Längen
P	Wasserdampfpartialdruck
P(T)	Sättigungsdampfdruck von Wasser bei der Temperatur T
p	Luftdruck
R	Widerstand
T	Temperatur
t	Laufzeit
τ	Einstellzeit
U	Spannung
u*	Schubspannungsgeschwindigkeit
V	Gasvolumen des Wind-Wasser-Kanals
\dot{V}	Gasdurchsatz
v	Windgeschwindigkeit
w	Transfergeschwindigkeit
λ	effektive Verdampfungswärme
α	Wärmeleitfähigkeit
σ	Strahlungskonstante
ρ	Dichte
α, β, a	Konstanten
α, c	werden auch als Rechnungsgrößen verwendet

I N D I C E S

D	Heizdraht einer WLD-Kammer
F	Feuchte
G	Gas
H	Wärme
L	Luft
S	Wasseroberfläche
V	Verdunstung
W	Wasser
Z	Zellenwand

A B K Ü R Z U N G E N

FF	Feuchttemperaturfühler
LF	Lufttemperaturfühler
WF	Wassertemperaturfühler
WLD	} Wärmeleitfähigkeitsdetektor
TDC	

L I T E R A T U R V E R Z E I C H N I S

- BERG, H. 1948. Allgemeine Meteorologie; Dümmers Verlag, 86 - 87
- BINDON, H.H. (?). A critical Review of Tables and Chartes used in Psychrometry; Department of Transport, Toronto, Canada
- CHERRY, R.H. 1948. Determination of Water Vapor-Thermal Conductivity Methods; Anal. Chem. 20, 958
- DEACON, E.L. 1977. Gastransfer to and across an air-water interface; Tellus 29, 363 - 374
- ILMBERGER, J. 1980. Impulsübertragung und Strömungsverhältnisse in einem ringförmigen Wind-Wasser-Kanal; Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Heidelberg, in Vorbereitung
- JÄHNE, B., K.O.MÜNNICH, U.SIEGENTHALER 1979. Measurements of gas exchange and momentum transfer in a circular wind-water tunnel; Tellus 31, 321 - 329
- JÄHNE, B. 1980. Zur Parametrisierung des Gasaustausches mit Hilfe von Laborexperimenten; Institut für Umweltphysik, Heidelberg, Inaugural-Dissertation
- LISS, P.S. 1973. Process of gas exchange across an air-water interface; Deap-Sea Res. 20, 221 - 238
- KEULEMANS, A.I.M. 1959. Gas-Chromatographie; Verlag Chemie, Weinheim
- MÖLLER, F. 1973. Einführung in die Meteorologie, Band 1; BI-Hochschultaschenbücher 276, Mannheim
- MÜNNICH, K.O., D.FLOTHMANN 1975. Gasexchange in relation to other air-sea interaction phenomena. SCOR Workshop on "Air-Sea Interaction Phenomena". Miami 8 - 12 Dec. 1975 (background Papers, prepared for the Ocean Science Board Natl. Res. Council, Wash. D.C. 1977)
- PURNELL, H. 1962. Gas Chromatography; John Wily & Sons, Inc., New York, London
- ROEDEL, W. 1978. Einführung in die Physik der Atmosphäre als Umweltfaktor; Institut für Umweltphysik, Heidelberg, V - 233